

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
POUR L'OBTENTION DU BREVET SUPERIEUR DE
GESTION (BSG) DU NIVEAU II

SUJET :

LA GESTION DES COMPTES BANCAIRES
DES PARTICULIERS A LA BANQUE
AGRICOLE DU NIGER (BAGRI)

Présenté par :

Nom : ASSOUMANE BAKO

Prénom : Mahamadou

Niveau : II

Section : Comptabilité et Gestion des
Entreprises

Promotion : 2021

Directeur de mémoire :

Nom : AROUNA

Prénom : Idrissa

Fonction : Chef du département
de Comptabilité et Gestion des
Entreprises

Grade : Professeur Principal
Adjoint

2022-2023

DEDICACE

A notre défunte mère, Nana Fatsima Ibrahim.

REMERCIEMENTS

Le présent mémoire est le fruit des efforts fournis et des sacrifices consentis par plusieurs personnes que nous ne pouvons jamais oublier de remercier.

Nos remerciements s'adressent d'abord à Allah, créateur de toutes choses, pour son souffle et tous ses innombrables bienfaits.

M. Idrissa Arouna, chef du Département de Comptabilité et Gestion des Entreprises et Directeur de la Formation Adjoint de l'ENA qui en dépit de ses multiples occupations, a bien voulu nous encadrer ;

Aussi, nous remercions l'ensemble du personnel de la Banque Agricole du Niger (BAGRI) plus précisément celui de la Direction Commerciale d'avoir accepté de nous appuyer dans la conception et l'élaboration de ce travail, et aussi pour le dévouement manifesté malgré toutes leurs nombreuses occupations. Nous allons loin, nous citons :

M. Ismael Abbani, chef d'agence principale de la BAGRI pour son soutien et sa disponibilité ;

M. Sani Salissou Larouanou, chef d'agence de Madaoua pour son aide et son assistance professionnelle ;

M. Moussa Sanda, comptable à la BAGRI-NIGER pour son aide et sa contribution ;

Mme Fatima Oumarou Mounkaila, gestionnaire des comptes de l'agence rond-point Baré pour les orientations et corrections apportées ;

Notre profonde gratitude va à l'endroit du corps professoral de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) pour la qualité de l'enseignement qu'ils nous ont prodiguée.

Nous saisissons l'occasion pour remercier notre famille, et tous ceux qui, volontiers, ont accepté de s'investir pour l'élaboration de ce document.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AG : Assemblée Générale

BAGRI : Banque Agricole

CA : Conseil d'Administration

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

CNAVIE : Compagnie Nouvelle Assurance VIE

DCOM : Direction Commerciale

DG : Direction Générale

ENA : Ecole Nationale d'Administration

FCFA : Franc de la Communauté Financière en Afrique

FODEP : Fonds de Dépollution industrielle

GAB : Guichet Automatique Bancaire

IBAN : International Bank Account Number

NDISPRU : Dispositif Prudentiel

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PRODAF : Programme de Développement de l'Agriculture Familiale

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

RIB : Relevé d'Identité Bancaire

RTGS : Real Time Gross System (Système de Règlement Brut en Temps Réel)

SA : Société Anonyme

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

Figure n°1 : Type de comptes épargnes à travers le monde	18
Figure n°2 : Exemple de compte à terme à taux progressif	21
Figure n°3 : Exemple de compte à terme à taux variable.....	22
Tableau n°1 : Répartition du capital social entre actionnaires	31
Figure n°4 : Bordereau de versement espèces	50
Figure n°5 : Chèque ordinaire	51
Figure n°6 : Chèque de guichet.....	51
Figure n°7 : Carte magnétique SANAA	52
Tableau n°2 : Extrait des conditions des banques sœurs	54
Figure n°8 : Bordereau de retrait / compte épargne	59
Figure n°9 : Carte magnétique AGIYA	59
Tableau n°3 : Condition du crédit JAARI	60
Tableau n°4 : Appréciation des agents par rapport au logiciel ORION et le système sécuritaire permanent.....	63
Tableau n°5 : Appréciation des particuliers vis-à-vis de la gestion de leurs comptes bancaires.....	63
Tableau n°6 : Répartition des particuliers par type de compte et solde	64

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS	iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	iv
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	v
INTRODUCTION	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, APPROCHE METHODOLOGIQUE ET GENERALITES SUR LES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS	4
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE ..	5
1.1 Cadre théorique.....	5
1.1.1 Justification du choix du sujet.....	5
1.1.2 Revue critique de la littérature.....	6
1.1.3 Problématique	9
1.1.4 Hypothèses	11
1.1.5 Définitions des concepts.....	11
1.1.6 Détermination des objectifs de recherche	12
1.1.6.1 Objectif général	12
1.1.6.2 Objectifs spécifiques	12
1.2 Approche méthodologique	13
1.2.1 Choix de méthode	13
1.2.2 Outils de recherche	13
1.2.2.1 Recherche documentaire	13
1.2.2.2 Recherche sur internet	14
1.2.2.3 Entretiens	14
1.2.3 Difficultés rencontrées	14
CHAPITRE II : GENERALITES SUR LES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS.....	15
2.1 Historique et évolution	15
2.2 Typologie des comptes bancaires des particuliers.....	16
2.2.1 Compte courant	16
2.2.1.1 Compte courant individuel.....	16
2.2.1.2 Compte courant-joint	17
2.2.1.3 Compte courant indivis	17

2.2.1.4 Compte courant agricole	18
2.2.2 Compte épargne	18
2.2.2.1 Compte épargne sur livret	19
2.2.2.2 Compte Epargne Logement (CEL) et Plan d'Epargne Logement (PEL)	19
2.2.2.3 Plan Epargne Retraite (PER)	19
2.2.2.4 Compte à terme	20
2.2.2.4.1 CAT à taux fixe	20
2.2.2.4.2 CAT à taux progressif	21
2.2.2.4.3 CAT à taux variable	21
2.3 Ouverture de compte	22
2.3.1 Conditions d'ouverture d'un compte	22
2.3.1.1 Identité	23
2.3.1.2 Capacité	23
2.3.1.3 Modalités pratiques	23
2.3.2 Convention de service bancaire	24
2.3.3 Tenue du compte	24
2.4 Fonctionnement de compte	25
2.5 Clôture de compte	25
DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER ET LA GESTION DES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS	27
CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER..	28
3.1 Historique de la BAGRI	28
3.2 Mission de la BAGRI	29
3.3 Objectifs de la BAGRI	29
3.4 Domaines d'intervention de la BAGRI	30
3.5 Actionnaires de la BAGRI	30
3.6 Produits et services offerts par la BAGRI à ses clients particuliers	32
3.6.1 Produits	32
3.6.2 Services	33
3.7 Structure organisationnelle	33
3.7.1 Organes de décisions	33
3.7.1.1 Conseil d'Administration (CA)	34
3.7.1.2 Assemblée Générale (AG)	34

3.7.2	Direction Générale.....	34
3.7.3	Directions Opérationnelles	35
3.7.3.1	Direction des Engagements (DE).....	35
3.7.3.2	Direction Commerciale (DCOM).....	36
3.7.3.3	Direction des Opérations (DO)	37
3.7.3.4	Direction des Ressources Humaines et du Matériel (DRHM)	37
3.7.3.5	Direction Comptable et Financière (DCOF)	38
3.7.3.6	Direction Crédit, Etudes et Partenariats et du Secteur Agricole	39
3.7.3.7	Direction Juridique, du Contentieux et du Recouvrement.....	40
3.7.3.8	Direction du Système d'Information (DSI)	40
3.7.3.9	Direction des Risques et du Contrôle.....	40
3.7.3.10	Direction Audit et Inspection des Services (DAIS)	42
3.7.3.11	Cellule de Contrôle de Gestion	42
3.7.4	Organisation des Agences et des Guichets Automatiques Bancaires (GAB).....	43
CHAPITRE IV : GESTION DES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS A LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER		44
4.1	Conditions générales relatives aux comptes bancaires ouverts à la BAGRI.....	44
4.2	Règles de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI	47
4.2.1	Règles de gestion vis-à-vis des clients.....	47
4.2.2	Règles de gestion à l'interne	47
4.3	Gestion des comptes courants des particuliers.....	48
4.3.1	Ouverture d'un compte courant	48
4.3.1.1	compte courant salarié	48
4.3.1.2	Compte courant particulier	49
4.3.1.3	Compte courant promoteur individuel	49
4.3.2	Versement compte courant	50
4.3.3	Retrait compte courant	50
4.3.4	Virement	52
4.3.5	Crédits octroyés et leurs caractéristiques.....	52
4.3.5.1	Crédits octroyés aux salariés	53
4.3.5.1.1	Prêt immobilier	53
4.3.5.1.2	Prêt consommation	53
4.3.5.1.3	Prêt évènementiel	53

4.3.5.1.4 Avance sur salaire	54
4.3.5.1.5 Comparaison par rapport aux autres banques.....	54
4.3.5.2 Crédits octroyés aux promoteurs individuels.....	55
4.3.5.2.1 Crédit direct	55
4.3.5.2.2 Crédit à coût partagé	55
4.3.6 Clôture de compte courant	56
4.4 Gestion des comptes épargnes des particuliers	56
4.4.1 Typologie des comptes épargnes.....	57
4.4.1.1 Compte épargne crédit.....	57
4.4.1.2 Compte épargne retraite.....	57
4.4.1.3 Compte épargne éducation	57
4.4.1.4 Compte épargne santé	57
4.4.1.5 Compte épargne pèlerinage	57
4.4.1.6 Compte épargne projet.....	58
4.4.1.7 Dépôt à terme.....	58
4.4.2 Ouverture compte épargne.....	58
4.4.3 Versement comptes épargnes.....	58
4.4.4 Retrait comptes épargnes	59
4.4.5 Crédit accordé et ses caractéristiques	60
4.4.5.1 Crédit JAARI.....	60
4.4.6 Clôture de compte épargne	60
4.5 Composition du compte bancaire de la BAGRI-NIGER	61
4.6 Mesure d'efficacité de la stratégie de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI-NIGER.....	62
4.6.1 Mesure de satisfaction des agents	62
4.6.2 Mesure de satisfaction de la clientèle.....	63
4.7 Remarques et suggestions.....	64
4.7.1 Remarques	65
4.7.1.1 Forces.....	65
4.7.1.2 Faiblesses	65
4.7.2 Suggestions	66
CONCLUSION.....	67
BIBLIOGRAPHIE	69
LISTE DES ANNEXES	i

INTRODUCTION

Pierre angulaire de toute économie, les banques occupent une place centrale dans le financement de l'économie. Elles ont la responsabilité collective de la gestion des moyens de paiements et elles se présentent comme l'un des principaux garants de la solidité et de la compétitivité de l'activité économique d'un pays.

Les banques sont des acteurs majeurs des économies contemporaines ; partenaires habituels des entreprises et des particuliers, dont leur rôle principal est la gestion de la liquidité entre offreurs et demandeurs de capitaux en se dotant des instruments de paiement (chèque, virement, effet de commerce, carte bancaire etc.), et l'offre de services aux clients.

Bien qu'elles fassent beaucoup de choses, leur principale fonction est de recueillir des fonds appelés dépôts, de les assembler et de les prêter à ceux qui en ont besoin. Les banques sont des intermédiaires entre les déposants (qui leur prêtent de l'argent) et les emprunteurs (à qui elles en prêtent), elles font donc des activités d'intermédiation financière. On qualifie d'intérêt la rémunération des dépôts par les banques et ce qu'elles perçoivent en contrepartie de leurs prêts. Les déposants peuvent être des particuliers, des ménages, des entreprises financières et non financières, des États ou des collectivités locales. Il en va de même pour les emprunteurs. Les dépôts peuvent être à vue (cas d'un compte courant) ou disponibles avec certaines restrictions (dépôt d'épargne et à terme).

Cependant, les banques versent moins aux déposants qu'elles ne reçoivent des emprunteurs, la différence représente généralement l'essentiel de leurs revenus dans la plupart des pays. Les banques ont pour vocation de rapprocher créanciers et emprunteurs, mais elles sont aussi indispensables au système national et international des paiements, et elles créent de la monnaie. Particuliers, entreprises et États n'ont pas seulement besoin d'un endroit où déposer et emprunter, il leur faut aussi faire circuler les fonds, par exemple des acheteurs aux vendeurs, des employeurs aux salariés ou des contribuables à l'État. Là aussi, les banques ont un rôle crucial. Elles exécutent les paiements,

que ce soit un chèque de petit montant ou un important règlement électronique entre les banques. Le système de paiement est un réseau complexe de banques locales, nationales et internationales. L'exécution des paiements est souvent quasi immédiate puisque le système englobe aussi les cartes de crédit et de paiement.

Au fil du temps, avec le développement et la complexité des opérations bancaires et financières, la réglementation et le système de surveillance des établissements de crédit n'ont cessé de s'enrichir et de s'adapter à un domaine lui-même en constante évolution. Les banques font alors face d'une part, à la nécessité de s'adapter, de manière dynamique, aux évolutions environnementales ; et d'autre part, à l'exigence de se tenir parfaitement et constamment informées de l'évolution et de l'état de la législation bancaire et des règles prudentielles.

En effet, les banques ne nous aident pas à disposer de fonds à notre guise mais elles font du commerce d'argent, leur cycle d'activité va de la collecte des dépôts à l'octroi des crédits, au recouvrement des crédits à l'échéance et se termine par le remboursement des dépôts, mais il faut noter que toutes ces transactions se font par l'intermédiaire d'un compte bancaire. Le compte bancaire est indispensable pour gérer avec facilité un budget. Il s'agit d'un instrument comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client. C'est également un contrat qui génère des droits et des obligations pour chaque partie. En ouvrant un compte, la banque s'engage à mettre à la disposition de son client des services bancaires, à savoir, réception de fonds sous forme de dépôts, encaissement de chèques, virement, prélèvement, etc. Quant au client, il est tenu de faire fonctionner son compte dans le respect des règles de fonctionnement dudit compte.

Cependant, il est important de connaître toutes les règles de fonctionnement et de clôture d'un compte bancaire.

Dans le cadre de notre mémoire, nous nous sommes intéressés aux comptes bancaires des particuliers.

C'est dans cette optique que nous avons jugé utile de mener une étude sur :
« **la gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger** ».

Ainsi, nous nous proposons de conduire notre étude autour de deux (2) parties à savoir :

- ✚ une première partie qui traite le cadre théorique et l'approche méthodologique, ainsi que les généralités sur les comptes bancaires des particuliers ;
- ✚ une seconde partie qui porte sur la présentation de la Banque Agricole du Niger, ainsi que la gestion de ses comptes bancaires des particuliers.

**PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, APPROCHE
METHODOLOGIQUE ET GENERALITES SUR LES COMPTES
BANCAIRES DES PARTICULIERS**

Dans cette partie, nous présentons le premier chapitre (chapitre I) qui porte sur le cadre théorique et l'approche méthodologique, le deuxième chapitre (chapitre II) qui traite les généralités sur les comptes bancaires des particuliers.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

Ce chapitre est celui consacré à une réflexion structurante visant à dégager le fondement de notre recherche. C'est le lieu de construction de notre raisonnement. Il fixe les démarches de notre analyse et en donne les limites. Son contenu nous dévoile dans la première section, le cadre théorique et dans la seconde section, l'approche méthodologique.

1.1 Cadre théorique

Il vise à mettre en relief les éléments fondamentaux qui permettent de bien comprendre notre sujet, mais aussi et surtout de dégager une problématique sur la gestion des comptes bancaires des particuliers.

Le cadre théorique s'articule autour d'un certain nombre de points qui sont :

- justification du choix du sujet ;
- revue critique de la littérature ;
- problématique ;
- formulation des hypothèses ;
- définition des concepts ;
- détermination des objectifs de recherche.

1.1.1 Justification du choix du sujet

Le choix de notre sujet est de loin un fait du hasard, car la réussite de la recherche dépend toujours d'un choix opéré du sujet à discuter.

Nos motivations ont vu le jour pendant notre stage : notre séjour au sein de l'agence de Banque Agricole de Madaoua a fait naître en nous le désir de comprendre le processus de la gestion des comptes bancaires, surtout ceux des particuliers.

Ainsi, l'envie d'apporter un complément à notre formation et aussi d'approfondir notre réflexion en tant que futur gestionnaire, nous a guidés dans le choix de notre sujet : « **La gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger** ».

L'étude de ce sujet revêt trois (3) centres d'intérêts d'une grande importance :

- au plan personnel, elle nous permet de compléter notre formation théorique et d'enrichir nos connaissances par la pratique en milieu professionnel ;
- pour l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), elle pourra guider les générations futures et apporter un plus à la bibliothèque de l'établissement, dans le domaine de la gestion ;
- pour la Banque Agricole (BAGRI), ce mémoire sera une contribution à l'amélioration de son approche en matière de gestion des comptes bancaires des particuliers.

Après cette justification, nous entamons ci-dessous, une étude sur les courants de pensée (revue critique de la littérature) relative à notre sujet.

1.1.2 Revue critique de la littérature

Un travail de recherche nécessite toujours une recherche bibliographique. Dans le cadre de cette étude, nous avons passé en revue un certain nombre de documents à savoir d'une part, des mémoires et d'autres par, des ouvrages.

Les structures concernées par notre sujet, étant les banques, nous avons en premier l'ouvrage de **Fama**, présenté en 1985, intitulé : « l'efficience informationnelle des marchés financiers ». Selon l'auteur, le rôle d'une banque ne se limite pas à l'octroi de crédits, la banque est par nature une firme multiproduits, plus précisément, la banque offre à ses clients un grand nombre de services financiers complémentaires à savoir :

- le découvert ;
- la tenue et le suivi des comptes etc.

Cependant, la surveillance des comptes du client est une source continue d'informations pour la banque. Ce serait donc le fait que l'emprunteur soit également un déposant qui caractérise véritablement la relation « clientèle » dans la banque. Cette théorie est appelée « théorie du compte chèque » (checking account theory). En effet, une banque contrôle mieux les prêts de ses clients si ces derniers possèdent un compte chez elle. Ainsi, les effets de « spillover » de l'activité de gestion des comptes sur l'activité de crédit permettent aux banques d'améliorer leur contrôle et la sélection des risques. Cette théorie

explique les raisons pour lesquelles certains intermédiaires financiers proposent à la fois des services de transaction et de prêts. L'existence préalable d'une relation de dépôt avec une banque augmente sensiblement la probabilité d'obtention d'un crédit. Autrement dit, l'existence d'une relation de dépôt facilite bien l'accès au crédit, conformément à la « théorie du compte chèque ».

Mais, cette théorie ne mentionne pas les limites fixées aux banques dans le cadre de leurs activités.

C'est ainsi que le « Guide du banquier de l'UEMOA » précise que les activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services sont interdites aux banques, sauf si elles sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de leur activité bancaire ou au recouvrement de leurs créances (article 33 de la loi bancaire).

En ce qui concerne la gestion des comptes, **Vale** (1993) dans les relations bancaires de long terme met en évidence un mécanisme par lequel la gestion des comptes permet à la banque d'améliorer sa sélection des risques. En observant les mouvements sur les comptes de dépôt (compte chèques mais aussi compte-épargne) d'un client, la banque peut en tirer des conclusions sur le degré d'aversion pour le risque de ce client et, par conséquent, sur le type de choix d'investissement qu'il sera susceptible de faire en tant qu'emprunteur.

Dans la même optique, **Hodgman** (1963) et **Cukierman** (1978) toujours dans les relations bancaires de long terme affirment que l'interdépendance entre l'activité de gestion de compte et l'activité de crédit fonctionne d'ailleurs dans les deux (2) sens. D'un côté, la gestion des comptes génère une information utile pour la banque dans l'activité de crédit. D'un autre côté, la demande d'un client pour les services bancaires « complémentaires » dépend positivement des conditions (de coût et de disponibilité) de crédit qui lui sont proposées : plus les conditions de crédit sont favorables, plus le client demande des services complémentaires. Il n'est dès lors pas étonnant que, dans de nombreux pays, les banques demandent aux emprunteurs d'avoir un compte de dépôt dans la banque « compensating balances », le compte de dépôts faisant partie intégrante de la relation de crédit entre la banque et l'emprunteur.

En effet, ces auteurs démontrent la nécessité d'une bonne gestion de comptes dans le cadre de l'octroi de crédits aux clients.

YAHAYA GUERO Oumouhère : dans son mémoire de fin de cycle pour l'obtention du brevet supérieur de gestion de l'ENA, promotion 2020, intitulé « GESTION DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES EPARGNES DANS LES BANQUES : CAS DE LA BAGRI), définit le compte bancaire comme un instrument financier. Partant de cette définition, nous comprenons que le compte bancaire est un compte financier tenu par une banque ou toute autre institution financière mais, sa définition n'est pas limitée, un compte bancaire est un instrument comptable puisqu'il fait objet d'enregistrement.

Enfin, nous avons l'ouvrage de **Luc BERNET-ROLLANDE**, publié en 2008, intitulé : « principes de technique bancaire » (25^{ème} édition).

Dans la première partie titrée « la banque et les particuliers », exactement à la page 53 de l'ouvrage, l'auteur précise que si le banquier dispose du privilège de pouvoir utiliser les fonds confiés par la clientèle, cet avantage a pour corollaire l'obligation d'assurer à cette clientèle un service de caisse.

On entend par ce dernier, l'ensemble des services matériels que doit offrir la banque à son client pour lui permettre une utilisation la plus souple possible des fonds déposés sur un compte en banque.

Selon lui, si le client dépose son argent à la banque, c'est en contrepartie des services que cette banque lui offrira. Mais, pour que cela soit réalité, il faut que ce client dispose d'un compte bancaire.

C'est pour cela qu'il a continué en détaillant dans les pages subséquentes, exactement de 54 à 88 les conditions dans lesquelles le banquier et le client amorcent leur collaboration au moyen de l'ouverture du compte, les différentes méthodes d'alimenter ce compte et les possibilités d'utiliser les disponibilités inscrites à ce compte, les incidents pouvant survenir et les modalités de clôture d'un compte.

Néanmoins, nous avons constaté des manquements comme l'intégration de la responsabilité du banquier ainsi que les contraintes auxquelles il doit faire face.

Après ce résumé descriptif sur les travaux des auteurs, nous abordons à présent la problématique.

1.1.3 Problématique

Les banques et établissements financiers assurent une mission essentielle dans la vie économique, en rapport avec leur pouvoir de création monétaire, leur rôle primordial dans la mobilisation de l'épargne ainsi que dans les relations financières extérieures.

L'importance des engagements qu'ils portent et du risque systémique que leur défaillance fait courir à l'ensemble de l'économie justifie leur statut particulier parmi les sociétés commerciales.

En effet, l'exercice de la profession bancaire dans l'espace économique et monétaire ouest Africain est régi par des dispositions relevant aussi bien des législations nationales (droit des affaires), du droit d'essence communautaire (loi bancaire, règlement portant plan comptable bancaire, réglementation prudentielle etc.) que de conventions internationales (notamment recommandations du Comité de Bâle).

L'organe chargé de veiller à l'organisation et au contrôle des banques et établissements financiers est la Commission Bancaire de l'UEMOA.

Les principaux revenus des banques étant issus des activités d'intermédiation financière, celles-ci sont tenues d'assurer un service à leur clientèle dans un environnement à concurrence accrue.

Notons aussi que la banque a connu ces dernières décennies une mutation de fonds en s'intéressant de plus en plus aux particuliers, à côté des entreprises qui étaient son fonds de commerce de départ, notamment dans le cas des banques capitalistes. Pratiquement, tout le monde a un compte bancaire et souvent plus.

Dans le cadre de gestion de leurs comptes, les banques sont confrontées à des risques liés à l'activité bancaire même, notamment le risque de crédit, le risque opérationnel et de réputation.

S'agissant du risque de crédit, celui-ci est dû au fait que les évaluations des emprunteurs ne s'avèrent pas toujours exactes et aussi la solvabilité d'un client peut se détériorer avec le temps du fait de divers facteurs. Il s'agit là d'un risque important auquel les banques sont confrontées.

Le risque opérationnel est un risque pouvant intervenir dans l'activité courante de la banque comme un problème informatique, les erreurs humaines, les fraudes, les litiges commerciaux ou encore les accidents.

Quant au risque de réputation ou risque d'image, il correspond à l'impact que peut avoir une erreur de gestion sur l'image d'une organisation. Il peut encore désigner le risque financier qu'encourent les entreprises suite à un scandale qui contribuerait à ternir l'image de marque de l'entreprise.

La BAGRI étant une institution mettant le producteur au centre de son activité, elle n'échappe pas aux problèmes rencontrés dans le domaine bancaire. D'une part, il y a les difficultés relatives aux garanties, le désir sans cesse de minimisation des taux et frais bancaires de la part de la clientèle ; d'autre part, il y a les différents risques liés à la gestion de la clientèle.

La prise en compte de tous ces aspects est nécessaire pour assurer la rentabilité de la banque qui précède une bonne gestion des comptes bancaires, car la mauvaise gestion de ceux-ci peut être préjudiciable et à la banque et aux clients.

Au regard de tout ce qui précède, pour répondre à notre préoccupation, notre question centrale est la suivante : en quoi une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers peut-elle aboutir ?

Cette question principale sera conduite à travers les questions secondaires suivantes :

- par quels moyens, la BAGRI arrive-t-elle à assurer une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers ?
- une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers peut-elle garantir la solvabilité du particulier ?

Dans la suite de notre travail, nous allons tenter de répondre aux questions posées.

1.1.4 Hypothèses

Sur la base de la problématique ainsi posée, nous dégageons les hypothèses suivantes :

- une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers dans le respect de la réglementation bancaire permet à la BAGRI d'aboutir à un portefeuille sain et une fidélisation de la clientèle ;
- la BAGRI assure la bonne gestion des comptes bancaires des particuliers via le logiciel (ORION) utilisé à cet effet, le système sécuritaire permanent noué et les ressources humaines.

Pour mieux comprendre notre sujet, nous définissons dans le point suivant quelques mots clés de notre travail afin de mieux faciliter la compréhension au lecteur.

1.1.5 Définitions des concepts

Clarification des concepts clés liés à notre sujet :

- **gestion** : selon Pierre G. et BERGERON (1984 : 91), la gestion est définie comme étant un processus par lequel on planifie, organise, dirige et contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre les buts visés ;
- **compte bancaire** : selon l'Institut Nationale de la Consommation, un compte bancaire est un instrument comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client ;
- **particulier** : c'est une personne physique qui exprime des besoins bancaires, à titre personnel et privé¹ ;
- **banque** : Louis F. et Norbert H. 1989 ; définissent la banque comme une institution financière qui fait le commerce des capitaux. C'est elle qui fait fructifier l'argent des capitalistes toute en leur évitant les différentes charges de gestion d'une fortune ;

¹ [https:// www.lafinacepourtous](https://www.lafinacepourtous).

- **solvabilité** : selon Larousse, la solvabilité est l'état d'un débiteur qui peut faire face à ses obligations à l'échéance ;
- **ORION** : c'est un logiciel bancaire intégré de traitement des opérations bancaires ;
- **système sécuritaire permanent** : c'est un système de surveillance et du contrôle de risques, qui s'occupe du bon fonctionnement des procédures mises en places. Il s'assure d'identifier, de prévenir et de corriger en temps opportun, tous les risques liés au portefeuille bancaire.²
- **ressources humaines** : Leon C. Megginson définit les RH comme l'ensemble des connaissances, des compétences, des capacités créatives et des talents du personnel d'une organisation.

1.1.6 Détermination des objectifs de recherche

Nous formulons ici l'objectif général ainsi que, les objectifs spécifiques qui permettent de bien orienter la recherche.

1.1.6.1 Objectif général

En ce qui concerne ce sujet, notre objectif général est de contribuer à examiner le processus de gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger, en vue d'une meilleure compréhension de ce processus et de permettre aussi à tout intéressé d'avoir une idée sur la gestion des comptes bancaires.

1.1.6.2 Objectifs spécifiques

Pour atteindre notre objectif général, nous assignons les objectifs spécifiques suivants :

- présenter les différents types de comptes bancaires des particuliers à travers le monde ;
- décrire le processus de gestion des comptes bancaires des particuliers ;
- présenter la BAGRI afin de ressortir les attributions de chaque direction surtout la Direction Commerciale (DCOM) ;

² Direction Commerciale (DCOM) de la BAGRI

- analyser le processus de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI afin de ressortir ses forces et faiblesses ;
- faire des suggestions par rapport aux éventuelles faiblesses.

1.2 Approche méthodologique

Tout travail de recherche demande une certaine démarche, des voies à suivre afin d'y arriver. Une démarche est une manière particulière de procéder, d'agir ou de raisonner pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

Dans cette deuxième section, nous allons présenter les outils de notre recherche et les difficultés rencontrées dans le cadre de notre travail.

1.2.1 Choix de méthode

Il constitue le moyen d'appréhender avec exactitude et licéité les informations essentielles relatives à notre sujet de recherche.

Dans la réalisation de ce travail, nous avons utilisé la recherche documentaire, la recherche sur internet et les entretiens.

1.2.2 Outils de recherche

1.2.2.1 Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté dans un premier temps à la collecte des mémoires en rapport avec notre sujet, des ouvrages sur les principes de technique bancaire et la consultation des documents disponibles à la BAGRI susceptibles de nous aider à bien comprendre la gestion des comptes bancaires des particuliers.

Dans un second temps, elle a également consisté à leur exploitation afin de tirer les informations essentielles pour la réalisation de ce mémoire.

A cet effet, nous avons consulté des documents à la bibliothèque de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) du Niger ainsi que l'archive de la Banque Agricole (BAGRI) du Niger.

1.2.2.2 Recherche sur internet

Nous avons également effectué des recherches sur internet afin de trouver certains documents nécessaires à notre étude.

A cet effet, nous avons consulté quelques sites notamment : www.memoireonline.com, www.bagri.ne, www.lafinancepourtous.com etc.

1.2.2.3 Entretiens

En dehors de la recherche documentaire et celle faite sur internet, nous avons également eu à faire des entretiens avec quelques agents et clients de la BAGRI dans le souci de trouver des réponses aux multiples questions qui nous préoccupent.

1.2.3 Difficultés rencontrées

La réalisation de tout travail de recherche se confronte souvent à des difficultés de diverses natures.

Ainsi, dans le cadre notre étude, nous avons été confrontés à quelques difficultés parmi lesquelles les plus importantes sont :

- le programme surchargé de la section Comptabilité et Gestion des Entreprises (BSG) ne permettant pas aux élèves d'avoir un temps nécessaire pour la réalisation du mémoire ;
- l'accès difficile ou carrément impossible à certaines informations classées top secret pour la banque ;
- les conséquences des sanctions de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur le Niger en raison du coup d'Etat du 26 juillet 2023 du Général de Brigade Abdourahmane Tiani contre le président Mohamed Bazoum.

Les aspects théoriques et méthodologiques étant décortiqués, nous allons à présent entamer le deuxième chapitre qui traite les généralités sur les comptes bancaires des particuliers.

CHAPITRE II : GENERALITES SUR LES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS

L'idée de promouvoir la bancarisation renvoie de prime abord à une volonté d'accroître les relations entre les établissements de crédit et la clientèle.

Or celle-ci repose sur le compte, qui s'analyse comme le document comptable qui retrace les différentes opérations réalisées par une personne dans le cadre de sa relation avec une banque.

Il s'agit donc d'un état comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client, et, en son sens dérivé, le compte bancaire est un compte de tiers tenu par le banquier.

Dans ce chapitre, il sera question des généralités sur les comptes bancaires des particuliers.

Pour ce faire, il est subdivisé en cinq (5) sections à savoir : historique et évolution, typologie des comptes bancaires des particuliers, ouverture de compte, fonctionnement de compte et la clôture de compte.

2.1 Historique et évolution

Les premières traces d'activités bancaires remontent à la plus haute Antiquité. En Mésopotamie³, 3000 ans avant J.-C., les prêtres effectuaient des dépôts d'argent et faisaient des prêts au souverain et aux marchands. Dans la Grèce Antique⁴, chaque cité grecque frappait sa propre monnaie. Il existait donc déjà des activités de change.

Mais, ce sont surtout les Romains⁵ qui ont développé les activités bancaires (retraits et dépôts d'argent, mais aussi prêt avec intérêts). Ils ont apporté une contribution importante à l'histoire de la banque en posant les bases juridiques des opérations financières.

Le mot "banque" est apparu dans la langue française au XV^e siècle. Il dériverait du terme italien "banca", qui désigne le banc en bois sur lequel les changeurs exerçaient leur activité au Moyen Age. En effet, l'activité de change s'est

³ Région en Irak

⁴ Nom donné à la civilisation qui a débuté vers 700 ans avant J.C en Grèce

⁵ Habitants de Rome

développée en Europe au cours du Moyen Age pour faire face à la multiplication des devises. Dès le XI^e siècle, les banquiers du nord de l'Italie s'installaient sur des bancs à ciel ouvert pour changer la monnaie.

La toute première banque aurait été créée à Venise⁶ en 1151.

Avant les années 1960, beaucoup de personnes n'avaient pas de compte en banque car les entreprises payaient encore leurs salariés en espèces.

Dans la seconde moitié du XX^e siècle (à partir des années 1960), les banques connaissent un nouvel essor. Les personnes sont de plus en plus nombreuses à posséder un compte bancaire.

De nouveaux clients apparaissent : les femmes, les jeunes et les enfants par l'intermédiaire de leurs parents.

Des nouveaux moyens de paiements naissent : la carte bancaire, par exemple.

Dans le même temps, les groupes bancaires grossissent. Ces établissements travaillent dans le monde entier : Europe, Amérique, Asie, Afrique.

2.2 Typologie des comptes bancaires des particuliers

Il existe deux (2) types de comptes pour les particuliers à savoir les comptes courants et les comptes épargnes.

2.2.1 Compte courant

Le compte courant est un compte bancaire individuel ou collectif, détenu par une personne physique ou morale, une entreprise ou un particulier, permettant de recevoir ou déposer de l'argent, d'émettre des virements ou encore de détenir un chéquier et une carte magnétique.

2.2.1.1 Compte courant individuel

C'est un type de compte dont il n'existe qu'un seul titulaire à son initiative, qui est également l'unique personne pouvant utiliser les moyens de paiement associés à ce compte (carte bancaire, chéquier), ainsi qu'y déposer et retirer des fonds (sauf dans le cas de la procuration).

Le titulaire est aussi l'unique responsable des dettes et des incidents de paiements liés à son compte.

⁶ Ville en Italie

Le compte courant (« compte à vue⁷ », « compte chèque » ou « compte de dépôt ») est utilisé pour les opérations quotidiennes (versements, retraits, virements, prélèvements automatiques, paiements et encaissements de chèques). Habituellement, une carte bancaire et un chéquier sont associés à ce type de compte.

2.2.1.2 Compte courant-joint

Ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes, qui peuvent ne pas être de la même famille, le compte joint concerne la plupart du temps un couple marié ou non.

Chacun des cotitulaires du compte peut effectuer seul (sauf si le compte a été ouvert avec le libellé « M. et M. » entraînant l'accord des deux cotitulaires pour toutes les opérations) toute opération sur les fonds ou les titres en dépôt et, notamment, à sa seule initiative, effectuer des paiements ou des retraits importants.

Les titulaires sont responsables solidairement du débit du compte. En ouvrant un compte joint, les cotitulaires de ce compte sont créanciers à part entière du solde bénéficiaire, mais ils sont également débiteurs de l'éventuel déficit.

En cas de saisie-attribution prononcée à l'encontre d'un des cotitulaires, la totalité du compte peut se trouver bloquée, faute de pouvoir déterminer la part qui revient à chacun.

En cas de décès de l'un des cotitulaires, le survivant peut faire fonctionner seul le compte sauf opposition des héritiers.

2.2.1.3 Compte courant indivis

Le compte indivis, aussi appelé compte en indivision, est un compte bancaire collectif.

L'ouverture et la fermeture d'un compte en indivision nécessitent la signature de chacun des cotitulaires.

Le compte bancaire indivis fonctionne avec l'accord de tous les cotitulaires du

⁷ Compte qui permet d'effectuer des transactions à tout moment (dès que visible)

compte. Aucun retrait ni aucun dépôt de liquide ou de chèque ne peut être effectué sans la signature de chacun des cotitulaires.

Néanmoins, des chéquiers sont prévus pour chacun des cotitulaires s'ils souhaitent disposer de ce moyen de paiement. Sur chaque chèque, leur nom est alors espacé par un « et », comme par exemple « Mme et M. ». Il en va de même lors de l'envoi des relevés de compte : les deux noms apparaissent.

NB :

Un compte joint peut être transformé en compte indivis, mais l'inverse est impossible.

2.2.1.4 Compte courant agricole

Le compte courant agricole est celui destiné aux agriculteurs, c'est à dire les producteurs qui exercent une activité agricole, en vue de leur permettre de réaliser des transactions bancaires régulières et mieux gérer leurs affaires. Toute personne physique ou morale résidente, jouissant de la capacité civile, exerçant une activité agricole peut en ouvrir.

2.2.2 Compte épargne

Le compte épargne ou livret d'épargne est un compte bancaire destiné à conserver des économies. Les sommes déposées sur ce type de compte produisent des intérêts.

On distingue plusieurs types de comptes épargnes comme l'illustre la figure ci-dessous :

Figure n°1 : Type de comptes épargnes à travers le monde

Source : www.lafinancepourtous.com (10/08/2023 à 14H 04mn)

2.2.2.1 Compte épargne sur livret

Le compte sur livret permet à l'épargnant de déposer les montants de son choix, aux époques de son choix et de disposer sans formalités de son épargne s'il le désire. L'épargnant peut recevoir, dans certains cas, un livret sur lequel la banque inscrit au fur et à mesure les versements et les retraits. Le taux est variable. Toute personne physique, même mineure, peut se faire ouvrir un compte sur livret.

On distingue plusieurs types de comptes épargnes sur livret dont les principaux sont :

- le livret A ;
- le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ;
- le Livret d'Épargne Populaire (LEP) ;
- le Livret jeune.

2.2.2.2 Compte Epargne Logement (CEL) et Plan d'Épargne Logement (PEL)

Ce sont tous des produits d'épargne qui ont un objectif similaire : permettre de financer un projet immobilier.

Ils se distinguent en matière de taux et de retrait, le taux du Plan Epargne Logement est fixe alors que, celui du Compte Epargne Logement est variable. De même, le Plan Epargne Logement est connu pour la rigidité de ses conditions de retrait c'est-à-dire que toute tentative de retrait d'argent avant la quatrième année d'ouverture du compte entraîne la clôture du compte alors que pour le Compte Epargne Logement, des retraits sont possibles sur le compte à n'importe quel moment sans condition ni conséquence.

2.2.2.3 Plan Epargne Retraite (PER)

C'est un produit d'épargne qui permet d'économiser pendant la vie active pour avoir à la retraite une rente viagère et sur option un capital. Les sommes placées sont indisponibles avant la retraite.

Toutefois, l'épargne peut être débloquée en totalité ou en partie de façon anticipée mais, des pénalités sont appliquées.

2.2.2.4 Compte à terme

Le compte à terme (CAT) fait partie de la famille des comptes de dépôt à terme, par opposition aux comptes de dépôt à vue (appelés aussi comptes courants ou comptes chèques). L'expression « dépôt à terme » est parfois utilisée pour le désigner.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un placement financier à long ou moyen terme, rémunéré et sécurisé : on prête de l'argent à une banque pour une durée fixe qui peut être renouvelable, avec un taux d'intérêt fixe, soit connu à l'avance (variable ou progressif).

Les règles du CAT relèvent en majorité de la liberté contractuelle, c'est-à-dire de l'accord conclu avec la banque (ou l'organisme financier). La banque peut vous proposer une grande variété de contrats, dont les principaux sont les suivants :

- CAT à taux fixe ;
- CAT à taux progressif ;
- CAT à taux variable.

2.2.2.4.1 CAT à taux fixe

À l'ouverture du compte, un versement unique est effectué, aucun autre versement supplémentaire n'est acceptable par la suite.

Les montants minimum et maximum sont variables selon les banques.

Si vous voulez épargner des sommes supplémentaires, vous devez ouvrir un autre compte.

Les intérêts sont versés en une seule fois au terme du contrat. L'épargnant récupérera ainsi son capital et les intérêts acquis.

Si l'épargnant décide de retirer son argent plus tôt que prévu, l'organisme lui applique une pénalité sur les intérêts, c'est-à-dire que le rendement sera inférieur puisque le contrat n'a pas été respecté sur la durée d'engagement.

Le contrat ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à 1 mois.

Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, il s'arrête à la fin de la première durée.

Si le contrat est conclu pour une durée renouvelable, il continue jusqu'à ce que la durée totale soit atteinte.

2.2.2.4.2 CAT à taux progressif

Il existe aussi des comptes à termes à taux progressifs qui permettent de s'engager sur une durée souvent plus longue qu'un compte à terme à taux fixe (généralement 2 à 4 ans).

Le principe est de verser une somme unique à la souscription (sans possibilité de versement complémentaire).

Le taux d'intérêt proposé est garanti et sera alors progressif par paliers. Plus les fonds resteront placés longtemps, plus le taux d'intérêt versé sera important. Si l'épargnant décide de retirer de l'argent, les intérêts acquis pour les années entièrement accomplies resteront acquis, mais une pénalité pourra être appliquée sur les intérêts de l'année du retrait.

Figure n°2 : Exemple de compte à terme à taux progressif

Source : www.lafinancepourtous.com (10/08/2023 à 14H 05MN)

2.2.2.4.3 CAT à taux variable

C'est un compte épargne dont le taux de rémunération est variable, indexé sur un taux de marché. C'est pourquoi la banque informe périodiquement sur la situation et la faculté de ne pas renouveler le contrat.

Ce type de contrat est découpé en périodes, mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles et se renouvelle automatiquement à l'issue de la période accomplie pour une nouvelle période.

Les intérêts sont, par exemple, versés mensuellement et sont souvent capitalisés ; ils sont alors réinvestis avec le capital du mois précédent. Ainsi, les intérêts acquis rapportent eux-mêmes des intérêts pour la prochaine période. Le versement du capital se fait à la souscription du contrat, mais il est possible de verser une somme complémentaire ou de retirer une partie ou la totalité des fonds à tout moment. Dans ce cas, les intérêts de la dernière période accomplie resteront acquis et une pénalité pour retrait des fonds sera appliquée sur les intérêts du mois en cours.

Figure n°3 : Exemple de compte à terme à taux variable

Source : www.lafinancepourtous.com (10/08/2023 à 14H 05MN)

2.3 Ouverture de compte

L'ouverture d'un compte est une opération contractuelle entre le banquier et le nouveau client, il s'agit de la signature d'une convention de service bancaire. Afin que cette convention soit signée, des conditions sont exigées.

2.3.1 Conditions d'ouverture d'un compte

L'ouverture d'un compte doit être précédé d'une vérification par le banquier, de l'identité et de la capacité du particulier sollicitant cette ouverture.

2.3.1.1 Identité

L'identité est composée des noms et prénoms, de la date et du lieu de naissance, de la nationalité et dans une moindre mesure du domicile. Le particulier apportera la preuve de son identité au moyen d'un document officiel : carte nationale d'identité ou passeport.

Les dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme obligent la banque à connaître son client et lors de l'entrée en relation, elle demandera des renseignements complémentaires utiles à une bonne connaissance de la situation personnelle ou professionnelle de son client pour pouvoir contrôler que les opérations effectuées sur le compte ne sont pas des opérations de blanchiment.

Pour les comptes courants, avant toute délivrance de chéquier, le banquier devra au préalable s'assurer que le candidat n'est pas frappé d'une interdiction d'émettre des chèques.

2.3.1.2 Capacité

La banque doit s'assurer de la capacité c'est-à-dire de l'aptitude du client à passer des actes juridiques.

Celui qui ne peut pas passer ses actes est qualifié juridiquement d'incapable : est incapable celui qui a des droits mais qui ne peut les exercer librement. La loi établit les divers degrés de l'incapacité, tout en définissant le rôle des personnes chargées de représenter et d'assister les incapables lors d'actes les engageant.

Les incapables sont les mineurs non émancipés et les incapables majeurs sous tutelle, curatelle ou sous sauvegarde de justice.

2.3.1.3 Modalités pratiques

Une fois que le particulier ait apporté la preuve de son identité et de sa capacité, la banque peut procéder à l'ouverture du compte.

Une banque a le droit de refuser l'ouverture d'un compte sans avoir à donner les raisons de sa décision.

Pour l'ouverture du compte, la banque va relever les renseignements concernant l'identité, le domicile et la situation économique et sociale du titulaire du compte ; elle va également recueillir un spécimen de la signature de son nouveau client afin de pouvoir vérifier l'authenticité des ordres qu'il transmettra. Le client se voit attribuer un numéro de compte, numéro qui sera repris sur un relevé d'identité bancaire qui comprend le nom du client, le code de la banque, le code de l'agence, le numéro de compte du client et la clé RIB.

En cas de délivrance de chéquier, la banque doit s'assurer du domicile du titulaire du compte et vérifier que celui-ci n'est pas frappé d'une interdiction.

2.3.2 Convention de service bancaire

La convention de compte est un document qui précise les modalités de fonctionnement du compte bancaire, ainsi que les droits et obligations de la banque et du client.

L'accord entre le client et sa banque est validé par la signature de la convention de compte. Celle-ci notifie :

- les conditions générales d'ouverture et de clôture du compte ;
- les règles de fonctionnement du compte, de l'utilisation des moyens de paiements et du découvert bancaire ;
- les tarifs associés au fonctionnement du compte bancaire ;
- les étapes à suivre en cas d'incident de fonctionnement ;
- le devenir du compte en cas de décès du souscripteur ;
- l'instruction du recours de saisie du médiateur bancaire en cas de différends entre les deux parties.

2.3.3 Tenue du compte

Les versements sous toutes les formes, sont inscrites au crédit (espèces, chèques et virements reçus, etc.).

Les retraits, par différents moyens également, sont inscrits au débit (chèques émis, prélèvements espèces, frais, virements, prélèvements automatiques).

La différence entre le total des sommes portées au crédit et le total des sommes portées au débit est appelée le solde (solde créditeur en cas d'avoir du client chez le banquier ; solde débiteur si le titulaire du compte doit de l'argent à son

banquier).

Les opérations sont enregistrées au moyen de pièces comptables et le client est informé de certaines opérations par des avis de débit ou de crédit.

Les pièces justificatives afférentes à un compte bancaire sont à conserver 10 ans pour les relevés de compte et les bordereaux attestant d'un versement d'argent liquide, mais aussi pour les talons de chèque.

2.4 Fonctionnement de compte

Le compte bancaire, une fois ouvert, fonctionne grâce à la réalisation des différentes opérations qui résultent de la signature de convention de service bancaire. Parmi les principales, on peut citer :

- les versements et les retraits d'espèces ;
- les versements par d'autres moyens de paiement : virements ;
- des paiements au moyen de carte bancaire, virement, chèque, etc ;
- des facilités de caisse qu'offre la banque au particulier...

La clôture du compte bancaire est l'opération qui permet de mettre fin définitivement à son fonctionnement. (point qui est exposé dans la section subséquente).

2.5 Clôture de compte

Une banque doit veiller à garder ses meilleurs clients et à ne pas conserver des comptes sans intérêt ou à risques. En pratique, la distinction n'est pas toujours aisée à faire et il convient d'être prudent dans la sélectivité de son portefeuille. Avant d'arrêter une stratégie, le banquier doit essayer de rencontrer ses clients pour connaître leurs besoins et leurs motivations. Toutefois, une banque peut être amenée à clôturer le compte d'un client pour trois raisons : le client veut quitter la banque, le client est décédé ou la banque souhaite interrompre les relations.

 La clôture du fait du client

Un client peut donc souhaiter cesser les relations qu'il a avec sa banque pour deux raisons principales : il n'est pas satisfait des services offerts, ou il a trouvé mieux ailleurs.

✚ La clôture pour décès du titulaire

Lorsque la banque apprend le décès d'un client, elle doit immédiatement prendre un certain nombre de mesures :

- mise sous surveillance du compte ;
- demande d'un certificat de décès dont une copie sera transmise à la compagnie d'assurance en cas de prêt en cours, etc.

Les prélèvements et les chèques émis avant le décès par le titulaire du compte ou son mandataire doivent être payés si le solde du compte le permet.

En cas de compte joint, le décès d'un cotitulaire de compte joint n'entraîne pas le blocage du compte qu'à la demande des héritiers.

Si c'est un compte indivis, il sera clôturé dès le décès d'un des cotitulaires.

✚ La clôture du fait de la banque

La banque peut souhaiter se séparer d'un client pour de multiples raisons : incidents de paiement, risques particuliers ou compte jugé non rentable. La banque doit informer son client de sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception et lui laisser un certain délai (30 ou 45 jours) pour s'organiser et notamment ouvrir un compte chez un confrère.

Ainsi, la fin de la première partie qui porte sur le cadre théorique, l'approche méthodologique et les généralités sur les comptes bancaires des particuliers.

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER ET LA GESTION DES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS

Cette seconde partie porte sur la présentation de la Banque Agricole du Niger en chapitre III, ainsi que la gestion des comptes bancaires des particuliers en chapitre IV.

CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER

Le présent chapitre sera consacré à la présentation de la BAGRI via son historique, ses missions, ses objectifs, ses domaines d'intervention, ses produits et services, ainsi que son organisation. Pour ce faire, il est subdivisé en sept (7) sections.

3.1 Historique de la BAGRI

Créée le 20 juillet 2010 et inaugurée le 18 février 2011, la Banque Agricole du Niger (BAGRI) est une société anonyme de droit privé OHADA dotée d'un capital de sept milliards (7 000 000 000) de FCFA entièrement libéré. Elle a été agréée en qualité de banque par la commission bancaire de l'UEMOA en sa session du 04 janvier 2011 à Bamako.

Son siège est situé à Niamey, avenue de l'OUA, BP 12 494 (République du Niger) immatriculée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier de Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA-2010-B-1936 du 22 juillet 2010, dirigée par un Directeur Général.

En outre, il y a eu augmentation du capital social qui est passé de sept milliards (7 000 000 000) à dix milliards quatre-vingt-trois millions cinq cent cinquante mille (10 083 550 000) de FCFA en 2018.

D'après le chef du personnel, la BAGRI compte deux cents (200) agents toutes catégories confondues.

La BAGRI est une banque universelle qui finance tous les secteurs de l'économie nationale avec :

- un accent particulier pour le secteur Agro-Sylvo-Pastoral et l'agro-industrie ;
- une dimension banque universelle dans un souci de diversification et de prévention de risques covariants. A ce titre, elle offre tous les produits d'une banque classique.

3.2 Mission de la BAGRI

La mission de la BAGRI est d'instituer un « système » de financement du secteur Agro-Sylvo-Pastoral le plus étendu possible qui allie à ses objectifs financiers et de rendement, des objectifs sociaux et de développement notamment la lutte contre l'insécurité alimentaire ; ainsi que les autres segments ordinaires non agricoles.

Dans le but de soumettre aux populations évoluant dans ces secteurs de bénéficier des concours de la banque, tout en limitant le risque excessif lié au financement agricole au Niger, l'Etat du Niger a mis en place des mécanismes d'accompagnement qui se résument comme suit :

- un fonds de garantie des crédits pour les productions végétales et animales : créé par l'ordonnance N°2010-047 du 19 août 2010 ;
- un fonds de bonification des intérêts sur les crédits accordés aux producteurs agro-pastoraux : créé par l'ordonnance N°2010-048 du 19 août 2010, ce fonds a pour objet d'alléger les charges d'intérêts sur les crédits accordés aux producteurs agro-pastoraux ;
- un fonds de prévoyance et d'atténuation des calamités Agro-Sylvo-Pastorales : créé par l'ordonnance N°2010-049 du 19 août 2010, ce fonds a pour objet principal, d'aider les producteurs à faire face aux prêts contractés dans le cadre de leurs activités Agro-Sylvo-Pastorales afin de continuer à développer leurs exploitations.

Tous ces fonds alimentés par l'Etat du Niger, sont logés à la BAGRI.

3.3 Objectifs de la BAGRI

D'une manière spécifique, la Banque Agricole du Niger favorise le financement de **l'agriculture**, de **l'élevage** et de **la pêche** à travers son réseau et ses partenaires intermédiaires affiliés.

En agissant ainsi, la BAGRI permettra de rehausser le taux de bancarisation du Niger en élargissant le champ de portée des services bancaires à la clientèle rurale dans toutes les régions et communes, de soutenir la lutte contre la pauvreté en finançant le Système Financier Décentralisé (SFD)

performant notamment en ce qui concerne le portefeuille Agro-Pastoral, en particulier.

3.4 Domaines d'intervention de la BAGRI

La BAGRI intervient dans plusieurs domaines tels que :

- l'agriculture ;
- l'élevage ;
- la pisciculture ;
- les institutions de micro finance ;
- l'agro-industrie et l'agro-business ;
- les structures d'accompagnements ;
- les groupements organisés des producteurs ;
- tous les domaines que finance une banque classique.

3.5 Actionnaires de la BAGRI

Un actionnaire est une personne ou une institution ayant investi dans une société de capitaux en échange des actions.

A cet effet, la Banque Agricole du Niger compte différents actionnaires comme nous montre le tableau ci-dessous :

Tableau n°1 : Répartition du capital social entre actionnaires

MONTANT DU CAPITAL SOCIAL				10 083 550 000
MONTANT DU CAPITAL SOUSCRIT ET NON APPELE				0
VALEUR NOMINALE DES TITRES				10 000
ACTIONNAIRES	NATIONALITE	NOMBRE DE TITRES DETENUS		PART DU CAPITAL
		31/12/2022	31/12/2021	
PERSONNES MORALES				
Etat du Niger	Nigérienne	582 830	582 830	58%
Organismes publics	Nigérienne	260 585	260 585	26%
SONIBANK	Nigérienne	50 000	50 000	5%
PERSONNES PHYSIQUES				
Hors salariés	Nigérienne	113 355	113 355	11,2%
Salariés	Nigérienne	1 585	1 585	0,16%
TOTAL		1 008 355	1 008 355	100%

Source : Direction Comptable et Financière (DCOF) de la BAGRI Niger

Comme nous indique le tableau ci-dessus, la Banque Agricole du Niger est détenue principalement par l'Etat du Niger qui est l'actionnaire majoritaire avec 58% de la part du capital.

Ensuite, nous avons les organismes publics qui détiennent 26% et enfin, la SONIBANK, les personnes physiques hors salariés et salariés qui détiennent respectivement 5% ; 11,2% et 0,16% de la part du capital.

3.6 Produits et services offerts par la BAGRI à ses clients particuliers

A l'image de ses consœurs, la BAGRI Niger est une banque agricole qui offre des produits et services bancaires classiques et innovants, ainsi que des financements structurés. Elle dispose d'une large gamme de produits et services destinés aux salariés, aux commerçants et autres particuliers.

3.6.1 Produits

La Banque Agricole du Niger, offre des produits financiers pour une meilleure gestion des activités de ses clients dont :

- le compte courant ;
- le compte épargne ;
- le crédit direct ;
- le crédit indirect ;
- l'avance sur salaire ;
- le prêt évènementiel ;
- le prêt immobilier ;
- le crédit à la consommation ;
- le découvert ;

Etant une banque universelle, la BAGRI offre des produits de dernière technologie comme : le SMS Banking via l'application BAGRINET pour un contact permanent entre les clients et leurs comptes bancaires pour :

- les consultations de solde et des mouvements ;
- les demandes de chèquiers ;
- les déclarations d'incidents ;

En plus des SMS Banking, la BAGRI offre des cartes bancaires pour améliorer le contact permanent avec les comptes dont :

- la carte **AGIYA** : pour les retraits sur les comptes épargnes ;
- la carte **SANAA** pour les retraits sur les comptes courants ;
- La carte **SERENITE** : cartes de débit destinés aux étudiants boursiers de l'Etat ;

La carte **ALBICHR** mastercard : carte prépayée sans compte bancaire utilisable sur les GAB à travers le monde.

Sans oublier des distributeurs automatiques de billets implantés à Niamey et dans les autres régions.

3.6.2 Services

La BAGRI offre un service de transfert efficace par :

- le transfert au Niger ;
- le transfert à l'international ;
- le transfert par Western Union;

Le processus en cours est celui de banque par internet permettant de consulter le solde du compte, réaliser des ordres de virement, lancer une commande de chéquier, télécharger le relevé bancaire avec tous les mouvements effectués sur le compte sur une période donnée, avoir le RIB ou l'IBAN en cas de transaction à l'international.

La Banque Agricole du Niger est certes une banque à vocation agricole, mais à travers les produits et services offerts, elle est une banque universelle qui a pour but principal la satisfaction totale des clients, à tous les niveaux, en mettant à leur disposition tout ce qu'offre une banque classique.

3.7 Structure organisationnelle

3.7.1 Organes de décisions

La BAGRI est une société anonyme de droit privé, régie par les dispositions de l'OHADA et de la loi bancaire.

Elle est dirigée par :

- un Conseil d'Administration qui définit la politique et la stratégie de développement de la banque ;
- une Assemblée Générale qui définit les grands axes stratégiques et l'orientation de la banque.

3.7.1.1 Conseil d'Administration (CA)

Le Conseil d'administration est l'organe de décision stratégique de la banque. Il définit à ce titre la politique générale de la banque et veille à son application. Il est présidé par un Président, qui est l'autorité en charge du suivi de la gestion stratégique de la banque. Il surveille la gestion confiée à la Direction Générale, la mise en œuvre de la politique générale et préside le Conseil d'Administration.

La BAGRI est dirigée par un CA composé de dix (10) membres choisis parmi les actionnaires mais aussi désignés par l'Assemblée Générale. C'est le CA qui agit au nom de la banque.

Il la représente en justice comme requérant aux défenses et convoque l'Assemblée Générale des actionnaires.

Le CA contrôle en permanence la gestion assurée par le Directeur Général. Il veille à ce que toutes les stratégies adoptées soient exécutées

3.7.1.2 Assemblée Générale (AG)

Le mot « assemblée » est le vocable par lequel, en droit des sociétés, on désigne la réunion des actionnaires d'une société de capitaux ou encore, la réunion des porteurs de parts des sociétés de personnes lorsqu'ils sont conviés à débattre et à voter sur un "**ordre du jour**" préparé par leurs organes de décisions.

L'AG est l'organe décisionnel qui constitue l'instance suprême de la banque et décide de la vie de la banque. L'Assemblée Générale peut être ordinaire ou extraordinaire. C'est elle qui définit les grands axes stratégiques et décide de l'orientation tant sur le plan de sa composition que sur le plan de son fonctionnement.

3.7.2 Direction Générale

La Direction Générale est l'organe de gestion de la banque et à ce titre, elle a en charge la politique générale définie par le Conseil d'Administration. Elle élabore la ou les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée et qui sont au préalable approuvés par le Conseil d'Administration.

Elle a pour fonction de piloter la stratégie de la banque avec une double responsabilité à la fois opérationnelle et organisationnelle des différentes directions.

La Direction Générale de la BAGRI est gérée par un directeur général et un directeur général-adjoint.

3.7.3 Directions Opérationnelles

Toutes placées sous l'autorité de la Direction Générale, les directions opérationnelles, sont chargées de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par la Direction Générale. Ces directions sont subdivisées en services.

3.7.3.1 Direction des Engagements (DE)

La **DE** est chargée de la mise en œuvre de la politique de crédit de la banque, définie par les organes de gestion.

Elle comprend trois (3) services : le Service Crédit, le Service des Engagements par Signature et le Service de l'Administration du Crédit.

- Service Crédit (SC)

Le SC a pour rôle, l'étude et l'analyse des dossiers de crédit montés par les gestionnaires de comptes pour les entreprises, les salariés, Il reçoit les demandes, les analyses et les soumet à l'organe de gestion. Il est chargé de l'établissement des décisions des organes.

- Service des Engagements par Signature (SES)

Le SES a pour rôle d'établir, de gérer et de suivre les avals et cautions (donnés et reçus), les garanties de paiement et les traites avalisées. Il s'assure de la validité des cautions délivrées et de leur apurement. Il élabore des statistiques mensuelles par type d'engagement et par agence.

- Service Administration du Crédit

Il est chargé de la rédaction des notifications d'accord ou non de crédit, de la mise en place des prêts octroyés, du suivi et de l'évaluation du portefeuille, ainsi que les reporting. Préalablement à la notification des prêts, il pourra

effectuer des visites de terrain pour s'assurer de la réalité des informations fournies par les gestionnaires de comptes et de la localisation du client.

3.7.3.2 Direction Commerciale (DCOM)

La Direction Commerciale est chargée de la mise en œuvre de la politique commerciale et de communication décidée par les organes de décision de la banque.

Elle comporte deux (2) services : le Service Marketing et Communication et le Service Clientèle/Liaison Agences.

- Service Marketing et Communication (SMC)

Le **SMC** a pour principales attributions, la conception et l'animation de la politique commerciale et de communication du siège et des agences. A ce titre, il élabore et soumet aux instances, un programme annuel d'action commerciale. Il met en place un système de suivi et d'évaluation de l'action commerciale des gestionnaires de comptes (nombre de comptes ouverts, analyse des comptes rendus d'entretien etc.). Il propose les nouveaux produits à la clientèle et procède à leur lancement par les canaux appropriés. Il met à la disposition de la clientèle et des gestionnaires de comptes tout support nécessaire à la promotion de la banque et de ses produits.

Il établit et met à jour annuellement, en rapport avec les autres services de la banque, les conditions générales de la banque applicables à la clientèle. Il suit et propose des mesures d'adaptation à l'évolution des actions commerciales, de la concurrence, gère les rubriques (dons et subventions) du budget dans l'intérêt de la banque, propose, commande et procède à la distribution des cadeaux de fin d'année aux meilleurs clients ou partenaires de la banque, dans le strict respect des procédures.

Service Clientèle/Liaison Agences

Ce service a essentiellement pour rôle d'animer et de coordonner les activités de clientèle des agences et de gérer leurs relations fonctionnelles avec les directions du siège. A cet effet, il constitue la force de vente de la banque.

3.7.3.3 Direction des Opérations (DO)

Elle assure l'exécution et le contrôle de l'ensemble des opérations du back office pour les opérations domestiques et internationales. Elle gère toutes les opérations liées à l'utilisation des moyens de paiement (papier et électronique). Elle a en charge l'exploitation du digital.

Elle comprend deux (2) services :

- **Service des Opérations avec l'Etranger ;**
- **Service Moyens de Paiement et Digital (SMPD).**

3.7.3.4 Direction des Ressources Humaines et du Matériel (DRHM)

La **DRHM** a pour mission principale de mettre en œuvre la politique des ressources humaines et de gestion du patrimoine de la banque.

Elle compte deux (2) services :

- **Service du Personnel et de la Formation (SPF)**

Le **SPF** prend en charge :

- la gestion des dossiers du personnel, notamment le recrutement, l'évolution de la carrière, les mutations et affectations, la promotion, l'analyse des postes, l'évaluation des agents, les sanctions disciplinaires ;
- la politique de rémunération et le règlement des traitements et salaires ;
- le règlement des impôts et des cotisations sociales en lien avec le traitement des salaires ;
- l'élaboration d'un plan annuel de formation (séminaires, ateliers, formation continue etc.) ;
- la gestion des relations avec l'inspection du travail ;
- la gestion des relations avec les partenaires sociaux (délégués du personnel, compagnies d'assurance etc.) ;
- la participation aux travaux de préparation du projet de budget de la banque ;
- la gestion, le cas échéant, de la cantine des lieux de cultes et de l'infirmierie.

- **Service Matériel et Sécurité (SMS)**

Le **SMS** a pour principales attributions :

- le suivi des contrats d'entretien des locaux et des installations ;
- le suivi des contrats de maintenance des équipements et du matériel ;
- le suivi des contrats de transport de fonds, de sécurisation des locaux et des résidences ;
- le suivi des achats et approvisionnement des différentes entités de la banque ;
- la gestion des clés des accès, des coffres et des armoires ;
- la gestion de la sécurité globale de la banque (accès, vidéosurveillance, gardiennage etc.) ;
- la gestion de la documentation et des archives ;
- l'inventaire annuel et la codification des immobilisations.

3.7.3.5 Direction Comptable et Financière (DCOF)

Elle a pour principales attributions d'assurer la gestion comptable, fiscale et financière de la banque. A cet effet, elle gère la publication des états réglementaires et des états financiers de synthèse et participe à l'élaboration du rapport financier de la banque.

Elle comprend deux (2) services :

- **Service de la Comptabilité et Reporting (COMPTA)**

Le **COMPTA** est chargé des attributions ci-après :

- suivi journalier des comptes, édition et vérification des balances ;
- traitement, imputation et règlement des factures fournisseurs ;
- justification des comptes généraux, du siège et des agences ;
- analyse périodique des comptes créditeurs et débiteurs divers ;
- gestion comptable des immobilisations et des amortissements, contrôle des inventaires de fin d'exercices ;
- calcul, comptabilisation et liquidation des taxes et différents impôts ;

- arrêtés mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des comptes ;
- clôture annuelle de l'exercice et production des états financiers de synthèse ;
- établir les délais des différents états réglementaires et les états prudentiels (décadaires-mensuel-trimestriel et annuels, FODEP) ;
- élaborer toute situation financière, à la demande de la Direction Générale ;
- produire, périodiquement, les différents états sur les ressources, les emplois, les produits, les charges et les résultats.

- **Service de la Trésorerie (TRESO)**

Il est chargé :

- de la gestion quotidienne de la trésorerie globale de la banque ;
- du suivi et de la gestion comptable des DAT des clients et des titres de marché détenus par la banque (bons du trésor, obligations) ;
- du suivi, du rapprochement et de la réévaluation des comptes Nostro et Vostro des correspondants locaux (banques, BCEAO) et extérieurs ;
- de l'établissement des positions extérieures ;
- du suivi quotidien de la compensation et des opérations RTGS.

3.7.3.6 Direction Crédit, Etudes et Partenariats et du Secteur Agricole

Elle anime et coordonne les activités en lien avec le secteur agricole. A cet effet, elle s'occupe de l'étude, de l'analyse des dossiers de crédit agricole, elle mène toutes les analyses macro-économiques utiles à la banque. Elle est chargée de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des accords de partenariat dans le domaine de financement du secteur agricole. Elle élabore les rapports périodiques à l'intention des partenaires.

Elle comporte trois (3) services :

- **le Service Partenariat ;**
- **le Service Etude et Analyse du Crédit Agricole ;**
- **le Service Suivi du Crédit et Partenariat Agricole.**

3.7.3.7 Direction Juridique, du Contentieux et du Recouvrement

Cette direction assiste la Direction Générale et les autres en matière juridique. Elle assure le secrétariat des organes de décisions et gère l'ensemble des affaires contentieuses de la banque.

Elle comporte deux (2) services :

- **le Service Juridique et du Contentieux ;**
- **le Service du Recouvrement.**

3.7.3.8 Direction du Système d'Information (DSI)

La **DSI** a pour principales attributions d'assurer la gestion administrative et technique des systèmes et réseaux informatiques qui concourent à l'activité de la banque.

Pour ce faire, elle est structurée en trois (3) services :

- **Service Exploitation et Production (SEP) ;**
- **Service Administration Réseaux, Télécom et Sécurité (RTS) ;**
- **Service Maintenance et Développement (SMD).**

3.7.3.9 Direction des Risques et du Contrôle

La Direction des risques et du Contrôle est en charge de la mise en place et du pilotage du dispositif global de gestion des risques de la banque, du contrôle et de la conformité. Elle veille à la mise en place d'un système de surveillance et du contrôle, ainsi que du bon fonctionnement des procédures mises en place pour satisfaire à toutes les dispositions de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle doit afficher une indépendance par rapport aux directions opérationnelles. C'est pourquoi elle est directement rattachée à la Direction Générale. Elle doit informer régulièrement le Conseil d'Administration et/ou la Direction Générale de l'ampleur des risques identifiés. Elle est composée de trois (3) services.

- **Service Risques de Crédit**

Ce service est chargé de :

- l'intégralité des risques liés aux activités du crédit et les hiérarchiser ;

- mettre en œuvre un dispositif de pilotage et de suivi des risques recensés ;
- soumettre à la hiérarchie les procédures d'analyse, de mesure et de suivi des risques liés au crédit ;
- participer au suivi et la mise à jour de la cartographie des risques ;
- participer à l'établissement du FODEP conformément aux exigences du NDISPRU ;
- participer aux revues semestrielles du portefeuille et les rapports réglementaires ;
- veiller au respect de la réglementation en matière de crédit.

– **Service Risques Opérationnels et Stratégiques**

Ce service consiste à :

- recenser l'intégralité des risques liés à toutes les activités hormis le crédit et les hiérarchiser ;
- mettre en œuvre un dispositif de pilotage et de suivi des risques recensés.

– **Service Contrôle Permanent et Conformité**

Les principales attributions du Contrôle Permanent et conformité consistent à :

- veiller au respect des procédures et limites fixées pour les risques ;
- s'assurer de tout temps que le système de contrôle en vigueur sur les comptes permet d'identifier, de prévenir et de corriger les risques en temps opportun ;
- centraliser les soupçons émanant du personnel et des comptables résidents des agences ;
- instruire les dossiers de soupçon ;
- rédiger les déclarations de soupçon et leur transmission à la CENTIF ;
- répondre aux enquêtes régulières ou ponctuelles des autorités monétaires et de contrôle ou de la CENTIF ;
- veiller en permanence sur la détection des opérations suspectes basées sur la connaissance du client et le devoir de vigilance ;
- sensibiliser et former en permanence l'ensemble du personnel de la banque sur le phénomène.

3.7.3.10 Direction Audit et Inspection des Services (DAIS)

Elle est chargée d'effectuer des missions :

- d'assurance, de surveillance périodique du système de contrôle interne et du dispositif de gestion des risques avec une évaluation indépendante du respect des politiques et procédures établies, et de la conformité aux lois et règlements ;
- d'expression d'opinions objectives sur des processus, système ou tout aspect de la gestion de la banque en vue de l'amélioration des méthodes et de l'organisation des services ;
- de vérification de l'existence et de la pérennisation d'un système de contrôle interne.

3.7.3.11 Cellule de Contrôle de Gestion

Le Contrôle de Gestion qui est rattaché à la Direction Générale a pour principale mission d'analyser et d'apprécier les performances de toute opération, tout service, toute direction de la banque et d'en rendre compte en formulant des propositions de mesures correctives.

Il veillera, en outre, à :

- élaborer et fournir tout critère, indicateur ou ratio de suivi des réalisations des performances de la banque ;
- concevoir et mener toute étude, vérification, analyse et proposition de nature à accroître le rendement des agents et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité de la banque.

Il est, par ailleurs, chargé :

- de l'élaboration des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement, du suivi de leur exécution et de l'analyse des écarts ;
- du suivi des postes critiques de charges et de produits ;
- de la proposition d'objectifs à atteindre par agence, d'en suivre la réalisation et d'analyser les écarts.

3.7.4 Organisation des Agences et des Guichets Automatiques Bancaires (GAB)

Le développement de la BAGRI dépend de la rentabilité de son exploitation et de la qualité de ses relations avec la clientèle.

Ainsi, dans un souci de proximité et d'omniprésence, la banque compte :

- 01 agence principale située à la place Toumo ;
- 7 autres agences à Niamey précisément à Maourey, Plateau, Campus, Wadata, Francophonie, Saga et Rond-Point Baré ;
- 17 agences à l'intérieur du pays notamment à Tillabéry, Dosso, Doutchi, Konni, Tahoua, Madaoua, Maradi, Dakoro, Tessaoua, Matamèye, Gaya, Téra, Magaria, Zinder, Agadez, Diffa et Balléyara.

Pour assurer la rapidité, et pour que les clients aient accès en permanence 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 à leur argent, la BAGRI compte huit (8) distributeurs automatiques au siège principal, au plateau, au Campus, à Maradi, à Tahoua, à Tessaoua, à Agadez, et à Soraz.

Nous entamons à présent le quatrième et dernier chapitre qui traite la gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger.

CHAPITRE IV : GESTION DES COMPTES BANCAIRES DES PARTICULIERS A LA BANQUE AGRICOLE DU NIGER

A travers ce chapitre, nous décrivons le processus de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI-NIGER. A cet effet, il est subdivisé en sept (7) sections.

4.1 Conditions générales relatives aux comptes bancaires ouverts à la BAGRI

L'ouverture de compte est une opération contractuelle qui résulte d'un accord préalable entre le banquier et son client. Cet accord précise les modalités du fonctionnement de compte.

Par ce contrat, la banque s'engage à mettre à la disposition de son client des services, des facilités de caisse en cas de problèmes de trésorerie, par exemple le crédit à court terme.

Toute personne physique ou morale dotée d'une capacité juridique peut ouvrir un compte bancaire.

A la BAGRI, chaque compte est soumis aux conditions suivantes :

- ✚ le déposant est responsable de toutes conséquences pouvant résulter de la dépossession volontaire ou involontaire ou l'usage des carnets de chèque ou de virement d'un ou plusieurs chèques ou virements y contenus. Les relevés de compte et carnets de chèque ou de virement sont expédiés par courrier à l'adresse indiquée par le déposant et à ses propres risques ;
- ✚ les clients sont tenus d'aviser la banque par écrit de tous changements survenus dans leur adresse et dans leurs situations juridiques, de toutes modifications dans l'étendue, la validité et la nature des pouvoirs de signatures et toutes modifications survenant dans des législations étrangères et qui seraient susceptibles d'affecter leurs relations juridiques avec la banque ;
- ✚ en cas de décès d'un client, la banque peut exiger la remise de pièces officielles établissant la dévolution de la succession et le commun accord des ayants-droits concernant toute opération du patrimoine du décédé.

Toute personne qui présente les pièces requises en telles circonstances assume la responsabilité entière et exclusive de leur authenticité, validité et interprétation ;

- ✚ lors du décès d'un client, sauf instructions contraire des ayants-droits, la banque envoie toutes correspondances relatives aux avoirs qu'elle détient au nom du défunt à la dernière adresse indiquée par celui-ci. Elle a également la faculté d'adresser cette correspondance à un quelconque des ayants-droits ou au notaire chargé du règlement de la succession ;
- ✚ en cas de contrat de crédit ou facilité quelconque avec la banque, une garantie par une inscription hypothèque ou de nantissement à hauteur d'un montant déterminé est exigée, la banque se réserve le droit de ne pas octroyer le crédit ou facilité jusqu'à concurrence du montant de l'inscription ;
- ✚ toutes les valeurs détenues par la banque pour le compte d'un client lui servent de gage pour assurer le paiement des obligations du client envers la banque, si le client ne s'acquitte pas de ses obligations envers la banque, celle-ci peut réaliser la valeur appartenant au client et ce conformément aux prescriptions légales.
- ✚ les deux parties se réservent le droit de clôture de compte à tout moment sans préavis mais moyennant notification par lettre recommandée ;
- ✚ le déposant accepte de régler tout solde débiteur dû par lui dans les dix (10) jours qui suivent la réception de ladite lettre recommandée. Le déposant convient également de renvoyer à la banque toutes les formules de chèque non encore utilisées au moment de la clôture, de réception de l'avis y relatif ;
- ✚ en cas de guerre, troubles publics ou occupation du territoire par les forces étrangères et illégales, les paiements faits sur des comptes et effectués pour ou d'ordre de personne revêtue d'un pouvoir de fait sera inscrit au débit desdits comptes ;
- ✚ ces conditions peuvent être modifiées en tout ou en partie sur notification par écrit du déposant ;

- ✚ le client accepte que la banque prouve l'existence et la teneur des chèques par des copies qu'elle en aura prises sur microfilms et il s'interdit de contester les microfilms originaux ;
- ✚ à défaut de réclamation dans les six (6) mois de l'envoi, le relevé de compte journalier et/ou mensuel adressé au client sera comme définitif et accepté par lui ;
- ✚ les demandes de carnet de chèque ou de virement seront faites soit personnellement, soit par les personnes désignées ci-dessous soit sur des formulaires insérés dans chaque carnet . La signature sur ces demandes doit correspondre à celle déposée à la banque.
- ✚ les chèques doivent être établis de manière à empêcher les ajouts ou changement après leur émission ; s'il y a nécessité de faire des changements, ceux-ci devraient être approuvés par la signature complète du tireur ;
- ✚ la banque accepte de payer les chèques tirés sur ses chéquiers, s'ils sont établis sur les formules des carnets mis à la disposition du titulaire du compte. La banque décline toute responsabilité pouvant découler de l'emploi frauduleux de formule de chèques dont le titulaire de compte aurait été dépossédé par perte, vol, abus de confiance, escroquerie ou toute autre chose. Le préjudice quel qu'il soit reste à la charge du titulaire de compte si la banque n'a pas été prévenue en temps utile pour en refuser le paiement ;
- ✚ si des précautions ne sont pas prises pour empêcher des pertes ou altérations des chèques, la banque ne sera responsable des conséquences ;
- ✚ les chèques doivent être dûment signés conformément aux signatures déposées par les personnes autorisées à signer ;
- ✚ la banque ne se charge pas d'identifier les endosseurs de chèque à ordre. Le déposant assure l'entière responsabilité de la régularité et la validité de tous les chèques tirés sur le compte ou versé à son compte ;
- ✚ les oppositions au paiement ne sont admises par la banque qu'en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur. Si un déposant veut interdire le

payement d'un chèque, il doit donner par écrit à la banque des instructions complètes. Dès réception de ces instructions, la banque s'emploiera à les exécuter mais ne sera pas responsable de leur inexécution.

4.2 Règles de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI

4.2.1 Règles de gestion vis-à-vis des clients

Pour approuver un compte à la BAGRI, le client doit se présenter avec des pièces requises. Ces dernières sont analysées afin de donner suite à sa requête.

Si cette réponse est favorable, le demandeur procède au paiement des frais d'ouverture de compte qui s'en suivra par l'enregistrement des coordonnées du client. Les versements et les retraits des fonds peuvent être effectués sur le compte selon sa nature et les circonstances.

Toute demande de crédit doit subir une analyse satisfaisante en vérifiant la liquidité afin de pouvoir octroyer le montant demandé par le client et enregistrer les coordonnées sur la demande et / ou l'octroi du crédit.

Le virement doit être précédé d'un ordre de paiement qui sera, dès sa réception analysée. Dans le cas où les conditions sont remplies, la liquidité dans le compte du client sera vérifiée. Si son compte est déficitaire, l'opération est refusée ; au cas contraire le virement sera effectué.

Toute opération doit respecter les normes bancaires prévues par la BAGRI, cela du point de vue des documents utilisées et des modes d'exécution. Tous les documents des opérations passées pendant la journée sont envoyés à la comptabilité pour enregistrement.

En parlant de comptabilité, voyons au point suivant le contrôle de guichet.

4.2.2 Règles de gestion à l'interne

A ce niveau, nous avons principalement « le contrôle de guichet ». Celui-ci est l'une des principales activités du service de gestion de compte.

Le contrôle de guichet consiste en une vérification manuscrite des erreurs dans les journaux comptables de la caisse, des différents guichets à travers une

fiche des opérations. Cette fiche de contrôle contient des listes d'opérations classées par code et qui se présente comme suit :

- ✚ code CG : mouvement inter-caisses cession ;
- ✚ code PA : retrait compte courant par des chèques ordinaires ;
- ✚ code PC : retrait compte courant par des chèques de guichet ;
- ✚ code PE : mouvement inter-caisses réception ;
- ✚ code VE : versement compte courant ;
- ✚ code VG : versement compte épargne.

Après cette présentation des règles de gestion au niveau de la BAGRI, voyons au point suivant la gestion des comptes courants des particuliers.

4.3 Gestion des comptes courants des particuliers

Le compte courant est un compte bancaire individuel ou collectif, détenu par une personne physique ou morale, une entreprise ou un particulier, permettant de recevoir ou déposer de l'argent, d'émettre des virements ou encore de détenir un chéquier et une carte magnétique.

Les comptes courants BAGRI destinés aux particuliers sont : le compte courant salarié, compte courant particulier et le compte courant promoteur individuel.

4.3.1 Ouverture d'un compte courant

4.3.1.1 compte courant salarié

Il s'agit d'un compte réservé aux salariés du secteur public, parapublic et privé. Les documents à fournir sont :

- une (1) copie légalisée de la pièce d'identité ;
- un (1) certificat de résidence ou facture d'eau/électricité ;
- deux (2) photos d'identité récentes ;
- trois (3) derniers bulletins de salaire ;
- une (1) attestation de travail.

A noter qu'à la fin de chaque mois, la banque défalque trois mille cinq cent onze (3511) FCFA à titre de frais de tenue de compte.

4.3.1.2 Compte courant particulier

C'est un compte chèque destiné aux particuliers. Il donne droit à une carte magnétique et un chéquier, mais les détenteurs ne sont pas intéressés par le crédit.

Les documents à fournir sont :

- une (1) copie légalisée de la pièce d'identité ;
- un (1) certificat de résidence ou facture d'eau/électricité ;
- deux (2) photos d'identité récentes.

4.3.1.3 Compte courant promoteur individuel

C'est un compte réservé aux producteurs agricoles.

Source : Service Agricole

L'ouverture de ce type de compte nécessite :

- deux (2) photos d'identité ;
- une (1) copie légalisée de la pièce d'identité ;
- un (1) certificat de résidence ou facture d'eau/électricité ;
- une (1) photocopie du titre de droit de propriété en milieu rural, une détention coutumière (qui sera transformé en titre de droit de propriété en milieu rural durant le processus) ;
- une facture proforma matérialisant les besoins.

Figure n°5 : Chèque ordinaire

Série Chèque N° 3252126

BANQUE AGRICOLE DU NIGER F.CFA
B.P. 12494 Niamey - Niger

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE

A L'ORDRE DE

PAYABLE A le

Signature (ne pas dépasser le cadre réservé)

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	RIB
NE164	01001	020432400005	08

SOULEY
INOUSSA MADAOUA/ 96 29 18 51

PAYABLE DANS TOUTES
LES AGENCES DE BAGRI
AU NIGER

Ne pas écrire en dessous de cette ligne

⑈3252126 ⑈5546401001084 020432400005⑈

Source : BAGRI-NIGER (agence Madaoua)

De guichet : le chèque de guichet est un chèque utilisé par la banque lorsque le client oublie ou perd son chéquier. Il comporte des écrits manuscrits et est à la disposition de la banque. Il faut toutefois noter que le chèque de guichet est payant soit 1180 FCFA par chèque.

Figure n°6 : Chèque de guichet

Série Chèque N° 0060340

BANQUE AGRICOLE DU NIGER F.CFA
B.P. 12494 Niamey - Niger

PAYEZ CONTRE CE CHÈQUE

A L'ORDRE DE

PAYABLE A le

Signature (ne pas dépasser le cadre réservé)

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	RIB

CHEQUE DE GUICHET

PAYABLE DANS TOUTES
LES AGENCES DE BAGRI
AU NIGER

Ne pas écrire en dessous de cette ligne

Source : BAGRI-NIGER

Les informations suivantes sont requises pour effectuer un retrait : le montant à retirer en chiffres et en lettres, le lieu et date du retrait ; ainsi que le numéro de la carte identité au verso du chèque suivie de la signature du titulaire (au recto et verso).

Le retrait peut se faire également via une carte magnétique dont celle prévue pour le compte courant est : la carte magnétique SANAA qui est une carte de débit associée au compte courant qui donne la possibilité d'effectuer des opérations de retraits, de consultations de solde et de demande de relevé bancaire :

Figure n°7 : Carte magnétique SANAA⁸

Source : www.bagri.ne (03/09/2023 à 15H 07mn)

4.3.4 Virement

Le virement bancaire permet de transférer des sommes directement de compte à compte, sans passer par un moyen de paiement (chèque, carte bancaire, etc.). Le virement doit être précédé d'un ordre de paiement.

4.3.5 Crédits octroyés et leurs caractéristiques

Les titulaires des comptes courants peuvent bénéficier de prêt selon les conditions fixées par la BAGRI. Pour cela, elle met à leur disposition des offres de crédit à des taux variables. Ces crédits peuvent être octroyés aux salariés, aux producteurs agricoles et sont propres à chacune de ses catégories.

⁸ Métier de la langue Haoussa

4.3.5.1 Crédits octroyés aux salariés

4.3.5.1.1 Prêt immobilier

Le prêt immobilier est un prêt que la BAGRI accorde à ses clients pour finaliser un chantier ou pour investir dans l'immobilier pour l'achat d'une maison ou d'une parcelle. Ce prêt a pour caractéristiques :

- montant du crédit : le montant du crédit dépend la quotité cessible (1/3 du salaire) ;
- taux d'intérêt : 6% ;
- durée : 15 ans maximum (selon le cas) ;
- périodicité du remboursement : échéances mensuelles ;
- frais de dossier : 1% ;
- commission de mise en place : 12 000 FCFA.

4.3.5.1.2 Prêt consommation

C'est un prêt que la BAGRI octroi à ses clients dans le but de payer un bien avec un motif précis (équipement de maison par exemple).

Les caractéristiques de ce prêt sont :

- montant de crédit : le montant du crédit dépend de la quotité (1/3 du salaire) ;
- taux d'intérêt : 9% l'an ;
- durée : 10 ans maximum (selon le cas) ;
- périodicité de remboursement : échéance mensuelle ;
- frais de dossier : 1% ;
- commission sur mise en place : 12 000 FCFA.

4.3.5.1.3 Prêt évènementiel

C'est un prêt que la BAGRI octroi à ses clients à l'approche d'un évènement (fête de tabaski, Ramadan, ou bien au moment des rentrées scolaires.

Ses caractéristiques sont :

- montant du prêt : 1 à 3 mois de salaire ;
- durée : 6 à 12 mois maximum (selon le cas) ;
- taux d'intérêt : 9% l'an ;

- périodicité de remboursement : échéances mensuelles ;
- frais de dossier : 1% ;
- commission sur mise en place : 5 000 FCFA.

4.3.5.1.4 Avance sur salaire

C'est un prêt octroyé au salarié sous forme de paiement anticipé du salaire.

Ses caractéristiques sont :

- Montant : 40% du salaire sous forme de découvert ;
- durée : un (1) an maximum (selon le cas).
- taux d'intérêt : 9% l'an.

4.3.5.1.5 Comparaison par rapport aux autres banques

Ce point porte exclusivement sur une comparaison par rapport aux services délivrés par les banques sœurs en matière de prêt consommation et crédit immobilier.

Le tableau suivant nous donne le détail sur le crédit immobilier et prêt consommation au niveau de certaines banques.

Tableau n°2 : Extrait des conditions des banques sœurs

Facilités	Banques								
	CORIS	ECOBANK	BOA	SONIBANK	BSIC	ATLANTIQUE	ORABANK	BHN	BIN
Prêt consommation	7ans avec un taux de 10%	7ans avec un taux de 10%	7ans avec un taux de 10,5%	7ans avec un taux de 12,5%	7ans avec un taux de 12,5%	7ans avec un taux de 11,5%	7ans avec un taux de 10%	7ans avec un taux de 11,75%	7ans avec un taux de 12%
Prêt immobilier	CORIS ne fait pas de prêt immobilier	15 ans avec un taux de 6%	15 ans avec un taux de 6%	15 ans avec un taux de 6%	15 ans avec un taux de 6,5%	25 ans avec un taux de 7%	ORABANK ne fait pas de prêt immobilier	30ans avec un taux de 6%	15 ans avec un taux de 9%

Source : Service Crédit de la BAGRI-Niger

L'analyse de ce tableau montre à suffisance que la BAGRI offre le meilleur taux d'intérêt (9%) sur le crédit consommation.

Relativement au prêt immobilier, sur les neuf (9) banques citées ci-dessus, deux (2) banques (CORIS Bank, ORABANK) n'en font pas. Le taux de prêt immobilier est de 6% sur 15ans à la BAGRI.

Cette comparaison vise à démontrer la qualité et la facilité des services offerts par la BAGRI relativement au compte courant.

4.3.5.2 Crédits octroyés aux promoteurs individuels

Il s'agit des crédits accordés aux producteurs agricoles dans le cadre de financement de leurs activités.

Deux types de crédits sont accordés à ces producteurs à savoir le crédit direct et le crédit à cout partagé.

4.3.5.2.1 Crédit direct

Le crédit direct est un crédit accordé aux agriculteurs selon le montant demandé.

Il s'agit ici pour la banque d'accorder à son client un crédit à 100% de la somme demandée pour satisfaire ses besoins : achats des kits agricoles par exemple.

Les pièces suivantes sont requises :

- une demande manuscrite ;
- une attestation de détention coutumière ;
- une facture proforma (sur laquelle figurent tous les éléments que le client désire avoir une fois le crédit accordé) ;
- une copie de carte d'identité en cours de validité.

4.3.5.2.2 Crédit à coût partagé

Le crédit à cout partagé est un crédit selon lequel la banque accorde 50% du montant demandé par le client.

Il s'agit ici pour la banque d'accorder à son client 50% du montant demandé à crédit, 40% du montant demandé comme subvention octroyée par un partenaire de la BAGRI (exemple : PRODAF ou Projet Pôles Ruraux) et le client verse 10% du montant dans son compte comme apport personnel.

Les mêmes étapes sont suivies que pour le crédit direct sauf qu'ici, le crédit prend du temps avant d'être accordé.

4.3.6 Clôture de compte courant

La banque peut être amenée à clôturer le compte courant d'un client pour trois (3) raisons :

La clôture du fait du client

Un client peut donc souhaiter cesser les relations qu'il a avec la banque ; dans ce cas, la BAGRI-NIGER exige :

- qu'il établisse une demande de non-engagement et de clôture de compte ;
- qu'il paye les frais de non-engagement ;
- qu'il paie les frais de tenue de compte pour le mois courant ;
- qu'il fasse une demande de paiement de prêt par anticipation s'il a un solde débiteur.

La clôture du fait de la banque

La banque se réserve le droit de clôture de compte à tout moment sans préavis mais moyennant notification par lettre recommandée. Le client doit accepter de régler tout solde débiteur dû par lui dans les dix (10) jours qui suivent la réception de ladite lettre recommandée. Il convient également de renvoyer à la banque toutes les formules de chèque non encore utilisées au moment de la clôture, de réception de l'avis y relatif.

La clôture pour décès du titulaire

Lorsque la banque apprend le décès d'un client, elle doit immédiatement clôturer le compte du particulier contrairement aux comptes personnes morales qui peuvent continuer d'exister.

4.4 Gestion des comptes épargnes des particuliers

Le compte épargne est un compte permettant au client de déposer et de retirer de l'agent, et qui peut éventuellement produire des intérêts comme rémunération de la somme déposée. Il est matérialisé par un livret détenu par

l'épargnant où sont notés les dépôts, retraits et soldes. Cependant, il ne peut généralement pas être utilisé pour faire directement des paiements.

4.4.1 Typologie des comptes épargnes

Il existe toute une variété de comptes épargnes destinés aux particuliers.

4.4.1.1 Compte épargne crédit

C'est un compte épargne destiné aux petits détaillants qui exercent une activité commerciale (couturier, tablier, épicier, boucher, boutiquier, restaurateurs, jardinier, quincaillerie, garagiste, transporteurs...).

C'est le seul compte épargne qui donne droit au crédit, c'est pour cela que la BAGRI tient compte des transactions (entrées et sorties) effectuées par le client.

4.4.1.2 Compte épargne retraite

C'est un compte épargne qui permet d'économiser pendant la vie active pour obtenir, à partir de l'âge de la retraite un capital.

Durée du contrat : négociable à partir de six (6) mois.

Avantages du compte : négociable.

4.4.1.3 Compte épargne éducation

C'est un compte épargne ouvert au nom des élèves et/ou étudiants pour, assurer leur avenir, leur constituer un capital qui servira à financer une partie de leurs études.

Durée du contrat : négociable à partir de six (6) mois.

Avantages du compte : négociable.

4.4.1.4 Compte épargne santé

C'est une sorte d'assurance maladie qui permet de couvrir le paiement de certains frais médicaux.

Durée du contrat : négociable à partir de six (6) mois.

Avantages du compte : négociable.

4.4.1.5 Compte épargne pèlerinage

C'est un compte qui permet d'épargner en toute sécurité et avec progression une somme permettant d'effectuer le pèlerinage.

Durée du contrat : négociable à partir de six (6) mois.

Avantages du compte : négociable.

4.4.1.6 Compte épargne projet

C'est un compte qui permet de mettre de côté en vue de gagner plus pour financer un projet tout en déterminant la durée, selon la capacité de l'épargnant.

Durée du contrat : négociable à partir de six (6) mois.

Avantages du compte : négociable.

4.4.1.7 Dépôt à terme

Le compte à terme (ou dépôt à terme) est un compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt élevé à condition que les sommes déposées soient bloquées pendant un certain temps.

Durée du contrat : négociable

Taux d'intérêt : négociable à partir de 6%.

4.4.2 Ouverture compte épargne

Le compte épargne permet au client d'épargner son argent en toute sécurité à un taux de rémunération annuel.

Pour l'ouverture de ce type de compte au niveau de la BAGRI, les pièces suivantes sont requises :

- une copie légalisée d'une pièce d'identité nationale ;
- un certificat de résidence ;
- trois (3) photos d'identité récentes.

Le solde minimum d'ouverture d'un compte épargne est fixé à cinq mille (5 000) FCFA avec un taux de rémunération de 3,5%.

4.4.3 Versement comptes épargnes

Le versement sur compte épargne à la BAGRI se fait en liquide, cela consiste à mettre directement des espèces sur le compte via un bordereau de versement inséré ci-dessus.

4.4.4 Retrait comptes épargnes

Le retrait se fait via un bordereau de retrait espèce sur lequel sont insérées les références du compte bancaire.

Figure n°8 : Bordereau de retrait / compte épargne

BANQUE AGRICOLE DU NIGER

RETRAIT ESPECES / Compte Epargne

NOM DU BENEFICIAIRE _____

NOM DE L'AGENCE QUI TIEN COMPT _____

Je désire retirer la somme de :
Montant en lettres _____

Code Banque _____ Code Banque _____ Numéro de compte _____ Clé RIB _____ Montant en chiffre F.CFA _____

Signature caissier _____ Banque Agricole _____

Je déclare avoir reçu la somme indiquée ci-dessus
Date et signature du client _____

VOLANT DESTINE AU CLIENT - POUR ETRE VALABLE, LE PRÉSENT REÇU DOIT COMPORTER LA SIGNATURE DU CAISSIER

Source : **BAGRI-NIGER**

Le retrait peut se faire également via une carte magnétique dont celle prévue pour le compte épargne est la carte AGIYA qui est une carte de débit associé au compte épargne qui donne la possibilité d'effectuer des opérations de retraits, de consultations de solde et demande de relevé.

Figure n°9 : Carte magnétique AGIYA⁹

Source : www.bagri.ne (03/09/2023 à 15H 07mn)

⁹ Epargne de la langue Haoussa

4.4.5 Crédit accordé et ses caractéristiques

4.4.5.1 Crédit JAARI

C'est un crédit accordé aux petits détaillants qui exercent une activité commerciale (couturier, tablier, épicier, boucher, boutiquier, restaurateurs, jardinier, quincaillerie, garagiste, transporteurs...).

Les conditions sont les suivantes :

- critère d'exigibilité : peuvent être exigibles, les commerçants revendeurs justifiant d'un point de vente fixe et d'une activité qui marche.
- pièces à fournir :
 - trois (3) photos d'identité ;
 - une copie légalisée de la carte d'identité ou passeport ;
 - un certificat de résidence ;
 - un dépôt initial de 5 000 FCFA.

Le crédit JAARI est un crédit spot facile payable sur 6 à 12 mois pour la constitution des fonds de roulement mais, la constitution d'une épargne nantie de 20% du montant est exigée au moment de l'introduction de la demande comme nous le montre le tableau ci-dessous

Tableau n°3 : Condition du crédit JAARI

Phases	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Montant sollicité	1 000 000	2 500 000	5 000 000	10 000 000
Montant à constituer	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000

Source : www.bagri.ne (03/09/2023 à 12H 37mn)

Nous observons que la facilité est scindée en quatre (4) phases dont le seuil du crédit ne peut pas excéder dix millions (10 000 000).

4.4.6 Clôture de compte épargne

La banque peut être amenée à clôturer le compte épargne d'un client pour trois (3) raisons :

✚ La clôture du fait du client

Un client peut donc souhaiter cesser les relations qu'il a avec la banque ; dans ce cas, la BAGRI-NIGER exige :

- qu'il établisse une demande de clôture de compte ;
- qu'il fasse une demande de paiement de prêt par anticipation s'il a un solde débiteur.

✚ La clôture du fait de la banque

La banque se réserve le droit de clôture de compte à tout moment sans préavis mais moyennant notification par lettre recommandée. Le client doit accepter de régler tout solde débiteur dû par lui dans les dix (10) jours qui suivent la réception de ladite lettre recommandée.

✚ La clôture pour décès du titulaire

Lorsque la banque apprend le décès d'un client, elle doit immédiatement clôturer le compte.

C'est ainsi que prenne fin le contrat entre les deux (2) parties. A cet effet, il sera restitué au client les cinq mille (5 000) FCFA qu'il a versés lors de l'ouverture dudit compte.

4.5 Composition du compte bancaire de la BAGRI-NIGER

Exemple de compte ouvert le 12/04/2023 : **NE164 01001 20870640006 60**

Il est caractérisé par les éléments suivants :

- **NE164** correspond au code bancaire de la BAGRI ;
- **01001** correspond au code guichet. Celui-ci correspond au guichet de l'agence principale ; notons aussi que ce code diffère selon les agences (par exemple pour l'agence de Madaoua c'est 17001)
- **20870640006 60** correspond à un compte client proprement dit.

Ce numéro à 11 chiffres et peut-être interprété comme suit :

- le chiffre **2** correspond à la classe des comptes de la clientèle ;
- **087064** correspond au numéro de la série ou la racine. Autrement dit, c'est le **87 064^{ème}** compte ouvert ;

- les deux (2) derniers chiffres **60** représentent les clés RIB du compte.

Exemple de compte ouvert le 12/09/2023 : **NE164 01001 20904920009 84**

Il est caractérisé par les éléments suivants :

- **NE164** correspond au code bancaire de la BAGRI ;
- **01001** correspond au code guichet ;
- **20904920009 84** correspond à un compte client proprement dit.

Ce numéro à 11 chiffres et peut-être interprété comme suit :

- le chiffre **2** correspond à la classe des comptes de la clientèle ;
- **090492** correspond au numéro de la série ou la racine. Autrement dit, c'est le **90 492^{ème}** compte ouvert ;
- les deux (2) derniers chiffres **84** représentent les clés RIB du compte.

D'après l'interprétation de ces deux (2) comptes, il ressort que dans une période de cinq (5) mois exactement allant de 12/04/2023 au 12/09/2023, la BAGRI a ouvert trois mille quatre cent vingt-huit (3428) comptes bancaires. Ce qui nous permet de conclure que la BAGRI-NIGER ouvre environ dix mille (10 000) comptes bancaires par an.

4.6 Mesure d'efficacité de la stratégie de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI-NIGER

Pour apprécier l'efficacité de la stratégie de gestion des comptes bancaires à la BAGRI, nous avons effectué un entretien avec le personnel et mené une enquête auprès de quelques clients. Pour ce faire, un guide d'entretien et un questionnaire ont été élaborés. (Voir annexe)

4.6.1 Mesure de satisfaction des agents

Cette enquête sert à faire ressortir la satisfaction des responsables notamment celle des gestionnaires de comptes par rapport au logiciel ORION et le système sécuritaire permanent.

Tableau n°4 : Appréciation des agents par rapport au logiciel ORION et le système sécuritaire permanent

Appréciation des agents	Effectifs	Pourcentage%
Très satisfait	4	66,67 %
Satisfait	2	33,33 %
Insatisfait	0	0%
Total	6	100%

Source : résultat de notre enquête de septembre 2023¹⁰

D'après ce tableau, nous observons que les gestionnaires de comptes sont satisfaits du logiciel ORION et du système sécuritaire permanent. Cela prouve la nécessité de ces instruments pour une bonne gestion des comptes bancaires.

4.6.2 Mesure de satisfaction de la clientèle

Cette enquête démontre la satisfaction des particuliers vis-à-vis de la gestion de leurs comptes bancaires.

Tableau n°5 : Appréciation des particuliers vis-à-vis de la gestion de leurs comptes bancaires

Appréciation des particuliers	Effectifs	Pourcentage %
Très satisfait	9	60
Satisfait	5	33,33
Insatisfait	1	6,67
Total	15	100

Source : résultat de notre enquête de septembre 2023¹¹

¹⁰ Echantillon de 12 agents

¹¹ Echantillon de 15 particuliers

D'après ce tableau, nous constatons que les particuliers sont satisfaits de la gestion de leurs comptes bancaires à la BAGRI. Cela prouve que la BAGRI-NIGER fidélise sa clientèle.

Tableau n°6 : Répartition des particuliers par type de compte et solde

Type de compte	Solde du compte	Nombre de compte
Epargne	Créditeur	13
Epargne	Débiteur	1
Courant	Créditeur	4
Courant	Débiteur	2
Total		20

Source : résultat de notre enquête de septembre 2023¹²

D'après ce tableau, nous constatons que la BAGRI a un portefeuille sain et cela grâce à une bonne gestion de ses comptes bancaires.

Nous constatons également que les particuliers s'intéressent plus aux comptes épargnes que les comptes courants puisque sur un échantillon de 20 particuliers, 14 ont des comptes épargnes et 6 seulement ont des comptes courants.

4.7 Remarques et suggestions

Tout en saluant l'effort fait par la BAGRI-NIGER dans la gestion de sa clientèle notamment celle des comptes bancaires, nous avons tout de même des remarques à faire par la suite formuler des suggestions.

¹² Echantillon de 20 particuliers

4.7.1 Remarques

A ce niveau, nous avons d'une part les forces et d'autre part, les faiblesses relativement au mode de gestion des comptes bancaires des particuliers à la BAGRI-NIGER.

4.7.1.1 Forces

Dans la gestion des comptes à la BAGRI, les forces suivantes sont à noter :

- la BAGRI se force toujours de délivrer le meilleur service possible à sa clientèle. Cela est vérifiée dès la prospection, l'ouverture qui va jusqu'à la clôture du compte ;
- les producteurs peuvent bénéficier des financements à des conditions abordables. L'une des ambitions même de cette structure est de devenir la banque du petit producteur ;
- son taux d'intérêt en matière de crédit consommation est l'un des plus faibles au Niger ;
- la banque permet à ses clients d'être en contact permanent avec leurs comptes bancaires à travers le SMS Banking. Ce qui leur permet de consulter à tout moment le solde de leur compte ;
- la qualité, la performance et l'esprit d'équipe du personnel, assurent le bon fonctionnement de la structure ;
- la rigueur dans l'accomplissement des tâches réduit les risques d'erreurs ;
- la BAGRI a mis en place un service sécuritaire permanent afin de mieux protéger les comptes de ses clients.

A côté de ces forces, l'on note également des faiblesses.

4.7.1.2 Faiblesses

Comme faiblesses, nous avons :

- la durée de traitement des demandes de crédits qui est relativement longue ;
- l'absence d'un mécanisme dynamique de sensibilisation des producteurs car les moyens utilisés jusque-là ne permettent pas d'attirer l'attention des producteurs dont la majeure partie est analphabète. Par conséquent, ils ne

peuvent comprendre les affiches publicitaires et certaines publicités diffusées à la télé et/ou la radio ;

- l'insuffisance d'agents au niveau de certains services. Ce qui amène des agents à assurer des tâches ne relevant pas de leur fonction.

Sur la base des faiblesses soulevées, nous formulons des suggestions.

4.7.2 Suggestions

Pour remédier aux faiblesses ci-dessus énumérées, il est souhaitable pour la BAGRI de :

- revoir sa durée de traitement des demandes de crédits et de contrôle de dossiers, ceci améliorera la qualité de ses produits ;
- doter ses structures d'agents en quantité et en qualité suffisantes ;
- revoir son système de garantie exigée aux producteurs, car pour devenir la banque du petit producteur, la BAGRI doit prendre en compte le contexte environnemental du pays ;
- mettre en place des équipes qui vont sensibiliser les producteurs sur place.

CONCLUSION

Le secteur financier est l'un des secteurs les plus importants dans chaque pays, grâce à son rôle de fournisseur du financement et superviseur de la gestion de son système de paiement. Le processus de libéralisation financière et l'utilisation de la technologie ont amélioré la qualité et ont augmenté la vitesse de la prestation des services.

Ces développements ont contribué à l'accroissement de la concurrence entre les établissements de crédit. Ce qui a poussé ces derniers à diversifier leurs activités et innover de nouveaux produits financiers en augmentant par la même occasion les risques encourus.

En effet, les risques encourus par les banques sont en grande partie liés aux relations qu'elles entretiennent avec leurs clients par le biais des comptes. De ce fait, la bonne gestion de ceux-ci s'avère primordiale pour toute banque. C'est dans le cadre de cette gestion que, la BAGRI s'est efforcée de mettre en place un système sécuritaire permanent lui permettant non seulement de protéger les dépôts de sa clientèle mais aussi de se prémunir contre certains risques. Elle s'est aussi procurée un logiciel efficace qui permet non seulement l'ouverture automatique des comptes, mais également le suivi de ceux-ci.

Cependant l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés est entravée par divers éléments notamment la concurrence de plus en plus accrue, le désir sans cesse de la clientèle à minimiser les coûts bancaires et les risques liés à l'activité bancaire.

Ainsi, pour répondre à notre préoccupation, nous nous sommes posées des questions dont la centrale est de savoir : en quoi une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers peut-elle aboutir ? Des hypothèses ont été formulées, à titre de réponses provisoires à nos interrogations. Ces réponses devraient nous permettre d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé qui est celui d'apporter notre contribution quant à l'analyse du processus de gestion des comptes bancaires à la BAGRI-NIGER. Cette analyse nous a permis de dégager des forces ainsi que des faiblesses dudit processus et par la même occasion, formuler des suggestions en vue d'amélioration des prestations

relatives aux comptes bancaires des particuliers d'une part, et au mode de fonctionnement de la BAGRI, d'autre part.

Cette analyse nous a également permis de vérifier nos hypothèses grâce à des enquêtes et nous pouvons alors affirmer que celles-ci sont confirmées. En effet, une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers dans le respect de la réglementation bancaire permet à la BAGRI d'aboutir à un portefeuille sain et une fidélisation de la clientèle et que ceci ne serait possible qu'en combinant des moyens comme le logiciel (ORION) utilisé à cet effet, le système sécuritaire permanent et les ressources humaines.

Au terme de notre étude, nous pouvons nous poser la question de savoir : par quels moyens la BAGRI-NIGER pourra-t-elle pleinement jouer son rôle dans le domaine agricole face à une cible en majorité analphabète et résidant dans des localités éloignées ?

BIBLIOGRAPHIE

- Ouvrages

- ENA, Mai 2021, 4^{ème} édition, Guide méthodologique pour l'élaboration du mémoire à l'ENA, Niamey, 56 p ;
- FAMA, 1985, Efficience informelle des marchés financiers, Paris ;
- Vale, 1993, Les relations bancaires de long terme, Paris ;
- BERNET ROLLANDE Luc, 2008, Principe de technique bancaire (25^{ème} édition), Paris, 544 p.

- Mémoires

- YAHAYA GUERO Oumouhere, 2022, Gestion des comptes courants et des comptes épargnes dans les banques : cas de la BAGRI, Section BSG, ENA-NIGER, 56 p ;
- ALI GALIDIMA CHITTOU Binta, 2022, La gestion de la clientèle à la banque agricole du Niger (BAGRI), Section BSG, ENA-NIGER, 45 p ;
- MAMAN MOUSSA Nana Fassouma, 2022, La gestion de la clientèle particulière à la SONIBANK (AGENCE CENTRALE), Section BSG, ENA-NIGER, 48 p ;
- ABDOUL RAZAK BOUKARI Ismael, 2021, Gestion de crédits aux particuliers dans une banque : cas de la Banque Islamique du Niger (BIN), Section BSG, ENA-NIGER, 48 p.

- Sites internet

- www.memoireonline.fr (consulté le 11/12/2022 à 10H 06MN) ;
- lafinancepourtous.com (consulté le 10/08/2023 à 14H 04MN) ;
- www.bagri.ne (consulté le 03/09/2023 à 15H 07MN) ;
- <https://www.cairn.info> (consulté le 20/02/2023 à 10H 06MN).

LISTE DES ANNEXES

Annexe I : Organigramme de la BAGRI

Annexe II : Guide d'entretien avec les responsables de la Direction Commerciale de la BAGRI

Annexe III : Questionnaire adressé à la clientèle particulière

Annexe I : Organigramme de la BAGRI

Annexe II : Guide d'entretien avec les responsables de la Direction Commerciale de la BAGRI

Pour l'obtention de notre diplôme du niveau II de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), nous sommes tenus d'élaborer un mémoire. C'est dans ce cadre que nous effectuons cette collecte d'information afin de bien rédiger le mémoire. Notre sujet de mémoire porte sur la gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

Comment la BAGRI gère-t-elle les comptes bancaires des particuliers ?

.....

En quoi une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers peut-elle aboutir ?

.....

Par quels moyens, la BAGRI arrive-t-elle à assurer une bonne gestion des comptes bancaires des particuliers ?

.....

A quel point êtes-vous satisfait de ces moyens ?

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Annexe III : Questionnaire adressé à la clientèle particulière

Pour l'obtention de notre diplôme du niveau II de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), nous sommes tenus d'élaborer un mémoire. C'est dans ce cadre que nous effectuons cette collecte d'information afin de bien rédiger le mémoire. Notre sujet de mémoire porte sur la gestion des comptes bancaires des particuliers à la Banque Agricole du Niger. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

De quel type de compte disposez-vous ?

Courant

Epargne

Quel est le solde votre comptes ?

Créditeur

Débiteur

A quel point êtes-vous satisfait de la gestion de votre compte bancaire à la BAGRI-NIGER ?

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait